

Guide des pratiques exemplaires sur les métadonnées dans Dataverse Nord

Version 3.0
Septembre 2021

Par le Groupe de travail Dataverse Nord

Préparé par le groupe de métadonnées du réseau de Portage Groupe sur les métadonnées de Dataverse pour Nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique (NOIRN)

Table des matières

Introduction.....	1
Métadonnées de la référence bibliographique	7
Bloc de la référence bibliographique	8
Métadonnées géospatiales	17
Bloc de métadonnées géospatiales.....	18
Métadonnées sur les sciences sociales et les sciences humaines	24
Bloc de métadonnées de sciences sociales et humaines	25
Métadonnées liées à l'astronomie et à l'astrophysique	33
Source des champs de métadonnées.....	33
Bloc de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique	34
Métadonnées liées aux sciences de la vie.....	42
Bloc de métadonnées de sciences de la vie	43
Métadonnées liées à la revue	47
Bloc de métadonnées de revues	47
Références.....	48
Exemples d'ensembles de données	51
Bloc de métadonnées de citations	51
Bloc de métadonnées géospatiales.....	51
Bloc de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique	53
Bloc de métadonnées de sciences de la vie	53
Bloc de métadonnées de revues	54

Introduction

Le grand nombre de champs de métadonnées fournis pour décrire les données de recherche est l'une des meilleures caractéristiques de la plateforme de dépôt Dataverse. Fondées sur des normes favorisant l'interopérabilité, les métadonnées Dataverse permettent la description des ensembles de données et des fichiers, et sont conformes au schéma DataCite¹ pour l'enregistrement de DOI. Le schéma de métadonnées Dataverse s'inspire principalement du guide de codification DDI² tout en incorporant des normes de métadonnées d'autres domaines, ce qui le rend bien adapté à la description de données provenant des sciences sociales, économiques, comportementales et de la santé ; il peut également être facilement adapté aux sciences humaines, sciences pures, appliquées et environnementales. Toutefois, la polyvalence de ce système peut parfois donner l'impression que les métadonnées Dataverse sont compliquées. Ce guide fournit aux utilisateurs novices et expérimentés des indications pour créer des métadonnées pour leurs ensembles de données dans un espace Dataverse.

La plateforme Dataverse est une application Web en code source libre permettant de partager, préserver, citer, explorer et analyser des données de recherche. Il a été mis au point par l'[Institute for Quantitative Social Sciences \(IQSS\)](https://iqss.harvard.edu/) de l'Université de Harvard, avec de nombreux collaborateurs et contributeurs dans le monde entier³.

Organisation du guide

Ce guide est organisé selon les six blocs de métadonnées disponibles dans la version actuelle du logiciel Dataverse :

- Bloc de métadonnées de la référence bibliographique
 - Les métadonnées de base nécessaires pour publier un ensemble de données.
- Bloc de métadonnées géospatiales
 - Métadonnées qui décrivent l'étendue spatiale (par exemple, les informations de localisation) des données dans un ensemble.
- Bloc de métadonnées de sciences sociales et humaines
 - Métadonnées qui décrivent les données d'enquête et les ensembles de données connexes dans le domaine des sciences sociales et humaines.
- Bloc de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique
 - Métadonnées propres aux données astronomiques ou astrophysiques.

¹ "Le schéma de métadonnées DataCite est une liste de propriétés de métadonnées de base choisies pour une identification précise et cohérente d'une ressource à des fins de citation et de récupération, ainsi que des instructions d'utilisation recommandées." (<https://schema.datacite.org/>). "DataCite est une organisation mondiale à but non lucratif de premier plan qui fournit des identifiants pérennes (DOI) pour les données de recherche et autres résultats de recherche" (<https://datacite.org/mission.html>).

² "Le guide de codification DDI Codebook a été la première version de la spécification DDI à être publiée" (www.ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook/). L'initiative de documentation des données (DDI) est un effort visant à créer une norme internationale pour décrire les données des sciences sociales, comportementales et économiques. Exprimée en XML (<http://www.w3.org/XML/>), la spécification des métadonnées DDI prend désormais en charge l'ensemble du cycle de vie des données de recherche. Les métadonnées DDI accompagnent et permettent la conceptualisation, la collecte, le traitement, la distribution, la découverte, l'analyse, la réutilisation et l'archivage des données. L'Alliance DDI (<http://www.ddialliance.org/>) supervise le développement de la norme de métadonnées DDI.

³ About | The Dataverse Project – Dataverse.org. Voir : <https://dataverse.org/about>

- Bloc de métadonnées de sciences de la vie
 - Métadonnées qui décrivent la recherche scientifique dans plusieurs domaines axés sur l'étude des organismes vivants, notamment la biologie, la zoologie, la microbiologie, la physiologie, la biochimie et les sujets connexes.
- Bloc de métadonnées de revues
 - Métadonnées utilisées par les revues qui utilisent un espace Dataverse pour le dépôt de données. Les champs de ces métadonnées identifient le volume de la revue, le numéro et le type d'article auxquels un ensemble de données est associé.

Chaque section du guide commence par un résumé des informations particulières au bloc de métadonnées. Elle est suivie d'un tableau décrivant tous les champs de métadonnées du bloc selon les rubriques suivantes :

- Champ
 - Le nom du champ tel qu'il apparaît dans l'interface Dataverse.
- Description et conseils
 - La définition du champ. Cette définition est fournie par les développeurs du logiciel Dataverse et peut être affichée en passant la souris sur le nom du champ dans l'interface Dataverse.
 - Conseils et notes aidant les utilisateurs à mieux comprendre le champ, sa définition ou son utilisation. Ils ont été rédigés par les auteurs de ce guide.
- Usage
 - Suggestions basées sur les pratiques exemplaires aidant les utilisateurs à déterminer si un champ est requis, recommandé ou optionnel. De plus amples informations sur les directives d'utilisation sont fournies ci-dessous.
- Répétable
 - Indicateur pour aider les utilisateurs à savoir si un champ peut être répété (par exemple, pour les données qui peuvent avoir plusieurs auteurs ou mots-clés) ou non.
- Exemple
 - Texte illustrant le type d'informations saisies dans ce champ. Ces exemples sont fournis pour placer chaque champ de métadonnées dans son contexte.
 - Pour chaque bloc de métadonnées, des exemples sont donnés afin de placer chaque champ dans son contexte. En raison des différences entre chaque bloc de métadonnées, l'utilisation d'exemples est traitée de manière légèrement différente.
 - Bloc de la référence bibliographique
Les exemples sont basés sur un [ensemble de données fictif](#)⁴ disponible dans l'espace Dataverse de démonstration de Scholars Portal.
 - Bloc géospatial
Les exemples sont fictifs, mais des captures d'écran d'ensembles de données réels dans le dépôt Dataverse de Scholars Portal sont incluses après le tableau. Il y a également des captures d'écrans d'édition montrant comment les champs apparaissent lorsqu'un ensemble de données est publié.
 - Bloc de sciences sociales et humaines

⁴ <https://doi.org/10.5072/FK2/TOXB6Q>

De nombreux exemples réels sont fournis pour chaque domaine, avec des liens vers les ensembles de données dans le dépôt Dataverse de Scholars Portal, afin que les exemples puissent être vus dans leur contexte.

- Bloc d'astronomie et d'astrophysique
Les exemples sont tirés des spécifications de l'IVOA-RM, qui sont complétées par des exemples réels provenant du dépôt [Dataverse de Harvard](https://dataverse.harvard.edu)⁵
- Bloc de sciences de la vie
Les exemples sont fictifs, mais des captures d'écran d'ensembles de données réels dans le dépôt Dataverse de Harvard sont incluses.
- Bloc de revues
Les exemples proviennent d'un ensemble de données du dépôt Dataverse de Harvard.

Ce guide (version 3.0) correspond à la version 5.1 du logiciel Dataverse (lancé en décembre 2020).

Usage

Dans les tableaux ci-dessous, pour chaque bloc de métadonnées, la colonne *Usage* indique si un champ est requis, recommandé ou optionnel.

- Requis [RQ] - Les champs requis ont été désignés comme tels par les développeurs du logiciel Dataverse, qui est configuré en conséquence. Ces champs sont les suivants : Titre, Auteur - Nom, Personne-ressource - Courriel, Description - Texte et Sujet
- Recommandé [R] - Les champs recommandés ont été désignés comme tels par les auteurs de ce guide sur la base de leur compréhension des pratiques exemplaires favorisant la découverte et la réutilisation des données. Si un champ recommandé n'est pas pertinent pour l'ensemble de données décrit, il n'est pas nécessaire de l'inclure.
- Optionnel [O] - Les champs optionnels peuvent être utilisés pour fournir des informations supplémentaires sur un ensemble de données. En général, la bonne pratique consiste à fournir des métadonnées supplémentaires lorsque les champs sont pertinents et que les informations sont disponibles.

Duplication dans les champs de métadonnées

Il est possible que les informations des métadonnées soient les mêmes dans plusieurs champs. Par exemple, l'auteur d'un ensemble de données peut également être le producteur. Il est important que tous les champs pertinents soient remplis, même s'il s'agit d'informations répétées. Le fait de remplir tous les champs possibles facilitera le repérage d'un ensemble de données, car vous ne savez pas comment les utilisateurs abordent la recherche.

⁵ <https://dataverse.harvard.edu>

Les champs non désignés comme requis peuvent le devenir en modifiant les paramètres de l'installation de Dataverse. Cette opération peut être faite par les administrateurs de la plateforme Dataverse. Consultez la [gestion de Dataverse](#) dans le Guide de l'utilisateur de Dataverse pour plus de détails⁶.

Sources de métadonnées

Les métadonnées de Dataverse sont principalement fondées sur le guide de codification [DDI Codebook](#)⁷ tout en incorporant des normes de métadonnées supplémentaires pour mieux assurer la préservation et l'interopérabilité. Comme pour de nombreuses plateformes, l'utilisation d'une norme de métadonnées par le logiciel Dataverse ne signifie pas nécessairement qu'il met en œuvre toute l'étendue de la norme ou que son utilisation est en conformité intégrale avec la norme elle-même.

Le tableau suivant résume les schémas de métadonnées pris en charge par le logiciel Dataverse, tels qu'ils figurent dans l'[annexe Références de métadonnées](#) du *Guide de l'utilisateur du projet Dataverse* :

Bloc de métadonnées	Schémas employés
Référence bibliographique	Conforme à DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite3.1 et aux termes de métadonnées DCMI de Dublin Core. Le champ Langage utilise le vocabulaire contrôlé ISO 639-1.
Géospatiales	Conforme à DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite et Dublin Core. Le champ ays/Nation utilise le vocabulaire contrôlé ISO 3166-1.
Sciences sociales et humaines	Conforme aux normes DDI Lite, DDI 2.5 Codebook et Dublin Core.
Astronomie et astrophysique	Correspondance possible avec les métadonnées de découverte et de provenance de l'Observatoire virtuel (VO), qui est une mise en œuvre de la spécification Métadonnées de ressources pour l'Observatoire virtuel, Version 1.12 (2007) ⁸ de l'Alliance internationale de l'Observatoire virtuel, appelée IVOA-RM dans le présent document.
Sciences de la vie	Basé sur la spécification ISA-Tab, avec un vocabulaire contrôlé provenant de sous-ensembles d'ontologie OBI et de taxonomie NCBI pour les organismes.
Revue	Basé sur le Journal Archiving and Interchange Tag Set, version 1.2.

Vocabulaires contrôlés

Les vocabulaires contrôlés sont des listes normalisées de termes. Les champs qui requièrent des vocabulaires contrôlés sont notés dans la colonne Définition de chaque tableau. La liste suivante fournit des informations

⁶ <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataverse-management.html>

⁷ <https://ddialliance.org>

⁸ <http://www.ivoa.net/documents/latest/RM.html>

sur les vocabulaires contrôlés qui sont soit référencés par la documentation Dataverse, soit recommandés dans ce guide.

- [ISO 639-1](https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php)⁹ (Référence bibliographique - champ Langage)
- [Vocabulaires contrôlés de la DDI Alliance](https://ddialliance.org/controlled-vocabularies)¹⁰ (Sciences sociales et humaines)
- [GeoNames.org](https://www.geonames.org)¹¹ (Géospatial - champs État/Province et Ville)
- [FAST](http://experimental.worldcat.org/fast/)¹² (Référence bibliographique - champs Mot-clé et Classification par thème)
- [RVMFAST](https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/initMoteurRecherche.do)¹³ (Référence bibliographique - champs Mot-clé et Classification par thème)
- [ISO 3166-1](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)¹⁴ (Géospatial – champ de Pays/Nation)
- [Métadonnées de découverte et de provenance de l'Observatoire virtuel \(VO\)](https://perma.cc/H5ZJ-4KKY)¹⁵ (Astronomie et astrophysique)
- [Métadonnées recommandées pour les coordonnées spatio-temporelles \(STC\)](http://www.ivoa.net/documents/latest/STC.html)¹⁶ (Astronomie et astrophysique)
- [Ontologie OBI](http://bioportal.bioontology.org/ontologies/OBI)¹⁷ (Sciences de la vie)
- [Taxonomie NCBI pour les organismes](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html)¹⁸ (Sciences de la vie)

Langue de métadonnées

La fonctionnalité d'internationalisation (ajoutée en janvier 2019) permet d'utiliser le logiciel Dataverse dans plusieurs langues. Le dépôt Dataverse de Scholars Portal, par exemple, offre une interface bilingue pouvant basculer entre l'anglais et le français.

En plus de la plateforme, les utilisateurs doivent réfléchir à la langue à utiliser pour les métadonnées. Cette décision incombe au responsable de l'ensemble de données dans la plupart des cas. Il est recommandé de choisir la langue des métadonnées de manière à maximiser leur découverte par les publics visés. Dans certains cas, il sera avantageux de saisir les métadonnées dans plus d'une langue, par exemple en tirant parti du champ « Autre titre » et en utilisant des champs répétables tels que Description, Mot-clé et Couverture géospatiale. Il n'y a pas de champ pour indiquer la langue des métadonnées.

Crédits

⁹ https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php

¹⁰ <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies>

¹¹ <https://www.geonames.org>

¹² <http://experimental.worldcat.org/fast/>

¹³ <https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/initMoteurRecherche.do>

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

¹⁵ <https://perma.cc/H5ZJ-4KKY>

¹⁶ <http://www.ivoa.net/documents/latest/STC.html>

¹⁷ <http://bioportal.bioontology.org/ontologies/OBI>

¹⁸ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html>

Ce guide est basé sur la [documentation pour les métadonnées Dataverse v4+](#)¹⁹ et la disposition des tableaux provient de la [Texas Digital Library](#).²⁰ Des guides de pratiques exemplaires ont été consultés pour assurer la cohérence avec les pratiques existantes en matière de métadonnées, notamment le [schéma DataCite](#),²¹ [Document sur les pratiques exemplaires <odesi>](#),²² et le [Dépôt fédéré de données de recherche](#)²³.

Versions

- Version 1, avril 2019 - bloc de métadonnées de la référence bibliographique pour le logiciel Dataverse, version 4.x (EN - <https://doi.org/10.14288/1.0386750> / FR - <https://doi.org/10.14288/1.0386751>)
Auteurs : Alexandra Cooper, Ève Paquette-Bigras, Martine Gagnon, Amber Leahey, Laure Perrier, Michael Steeleworthy, Sally Taylor
- Version 1.1, juin 2019 - bloc de métadonnées de la référence bibliographique pour le logiciel Dataverse, version 4.x ; mis à jour pour inclure des corrections sur les champs suivants - nom et affiliation de la personne-ressource, type d'identification, numéro d'identification, nom du producteur. (EN - <https://doi.org/10.14288/1.0386726> / FR - <https://doi.org/10.14288/1.0386727>)
Auteurs : Alexandra Cooper, Martine Gagnon, Mark Goodwin, John Huck, Amber Leahey, Michael Steeleworthy, Sally Taylor
- Version 2, février 2020 - ajout de blocs de métadonnées spécifiques au domaine géospatial et aux sciences sociales et humaines. (EN - <https://doi.org/10.14288/1.0388724> / FR - <https://doi.org/10.14288/1.0388725>)
Auteurs : Teresa Bascik, Philippe Boisvert, Alexandra Cooper, Martine Gagnon, Mark Goodwin, John Huck, Amber Leahey, Michael Steeleworthy, Sally Taylor
- Version 3, octobre 2021 - ajout de blocs de métadonnées spécifiques aux domaines de l'astronomie et de l'astrophysique et des sciences de la vie ; réécriture de l'introduction pour y inclure des informations sur tous les blocs de métadonnées et déplacement des informations disciplinaires vers le bloc approprié. Chacune des sections précédentes a également été revue pour s'assurer qu'elle était conforme aux changements et aux améliorations apportés dans la nouvelle version.
Auteurs : Teresa Bascik, Philippe Boisvert, Alexandra Cooper, Martine Gagnon, Mark Goodwin, John Huck, Amber Leahey, Kelly Stathis, Michael Steeleworthy

Questions ?

Veuillez consulter la personne-ressource du Réseau Portage pour les bibliothèques de [votre établissement](#)²⁴.

¹⁹ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HP-jl_cwLDHBetn9UKTREPJ_F4iHdAvhjmlvmYdSSw/edit#gid=0

²⁰ <https://texasdigitallibrary.atlassian.net/wiki/spaces/TDRUD/pages/493551668/Metadata+Dictionary>

²¹ <https://schema.datacite.org>

²² <https://drive.google.com/file/d/0Bxw1dFFWfU7URkgwYUxPYVV2OTg/view>

²³ <https://www.frdr-dfdr.ca/repo>

²⁴ <https://portagenetwork.ca/tools-and-resources/institutional-rdm-contacts>

Métadonnées de la référence bibliographique

Introduction

Le bloc de métadonnées de la référence bibliographique comprend les métadonnées de base nécessaires pour publier un ensemble de données dans un espace Dataverse. Les champs requis de cette section sont utilisés pour créer la référence de l'ensemble de données.

Les exemples utilisés dans cette section proviennent d'un [ensemble de données fictif](#) disponible dans l'espace Dataverse de démonstration de Scholars Portal²⁵.

Selon la documentation de Dataverse, les champs de métadonnées de la référence bibliographique sont conformes à DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite 3.1 et aux termes de métadonnées DCMI de Dublin Core (voir la version .tsv). Le champ Langue utilise le vocabulaire contrôlé ISO 639-1²⁶.

Notez : une adresse URL absolue est une adresse complète, y compris son préfixe (https://), comme le montrent les exemples fournis.

²⁵ <https://doi.org/10.5072/FK2/TOXB6Q>

²⁶ Voir : <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

Bloc de la référence bibliographique

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
Titre	Titre complet sous lequel l'ensemble de données est connu.	RQ	No	Social Media Use Among Teens, 2015 [Canada]
Sous-titre	Titre secondaire utilisé pour amplifier ou énoncer certaines limites du titre principal. <i>Conseil : Le sous-titre n'est pas inclus dans la référence bibliographique générée automatiquement. Si vous voulez que le sous-titre soit inclus dans la référence, vous devez l'inclure dans le champ Titre en plus du champ Sous-titre.</i>	O	No	Main Survey
Autre titre	Titre sous lequel le travail est communément appelé ou une abréviation du titre. <i>Conseil : acronyme, forme abrégée ou traduction du titre complet.</i>	O	No	Youth Social Media Survey
Autre URL	Adresse URL où l'ensemble de données peut être consulté, tel un site Web personnel ou de projet.	O	No	https://youthsocialmedia.org
Autre identifiant	Autre identifiant unique qui identifie cet ensemble de données (p. ex. le numéro du producteur ou d'un autre dépôt).			
Organisme	Nom de l'organisme qui a généré cet identifiant.	O	Oui	Youth Communication Development Project, Education Department, Queen's University
Identifiant	Autre identifiant qui correspond à cet ensemble de données.	O	Oui	2202
Auteur	Personnes, personnes morales ou organismes qui ont créé le travail.			
Nom	Nom ou prénom de l'auteur ou nom de l'organisation responsable de cet ensemble de données.	RQ	Oui	Doe, Jane
Affiliation	Organisme avec lequel l'auteur est affilié. <i>Conseil : utilisez le nom officiel complet de l'organisation ; évitez les abréviations.</i>	R	Oui	Queen's University
Schéma de l'identifiant	Nom du schéma de l'identifiant (ORCID, ISNI). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; faites votre sélection.</i>	R	Oui	ORCID
Identifiant	Identifie de façon unique un auteur individuel ou une organisation selon divers schémas.	R	Oui	https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
Personne-ressource	La personne-ressource ou les personnes-ressources pour cet ensemble de données.			
Nom	Nom ou prénom de la personne-ressource ou nom de l'organisation.	R	Oui	Doe, Jane
Affiliation	L'organisation avec laquelle la personne-ressource est affiliée.	R	Oui	Queen's University

²⁷ RQ = Requis; R = Recommandé; O = Optionnel

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	<i>Conseil : utilisez le nom officiel complet de l'organisation ; évitez les abréviations.</i>			
Courriel	L'adresse courriel de la personne-ressource ou des personnes-ressources pour l'ensemble de données. Ces renseignements ne seront pas affichés.	RQ	Oui	jdoe@email.com
Description	Un résumé décrivant l'objet, la nature et la portée de l'ensemble de données.			
Texte	Un résumé décrivant l'objet, la nature et la portée de l'ensemble de données. <i>Conseil : Une bonne description permet d'identifier le contenu de l'ensemble de données et aide un utilisateur à déterminer s'il a les capacités techniques pour l'utiliser²⁸.</i>	RQ	Oui	L'enquête sur l'utilisation des médias sociaux par les adolescents a été menée par le Projet sur le développement de la communication chez les jeunes afin de comprendre les comportements de communication par les médias sociaux chez les jeunes au Canada. L'enquête a recueilli les réponses des jeunes Canadiens à l'aide d'un questionnaire en ligne qui pose des questions sur l'utilisation des médias sociaux, notamment le type de plateforme, la fréquence d'utilisation, le type d'activité et le lieu d'utilisation. Ces informations sont complétées par les caractéristiques démographiques et les caractéristiques du ménage du répondant.
Date	Dans les cas où un ensemble de données contient plus d'une description (par exemple, une peut être fournie par le producteur de données et une autre peut être préparée par le dépôt de données où les données sont déposées), la date à laquelle l'attribut est utilisé pour faire la distinction entre deux descriptions. La date de l'attribut respecte la convention de l'ISO AAAA-MM-JJ.	O	Oui	2018-01-18
Sujet	Catégories de sujets propres aux domaines qui sont pertinents du point de vue du sujet à l'ensemble de données.	RQ	Non	Sciences sociales

²⁸ Un ensemble de 5 pratiques exemplaires pour la rédaction de descriptions d'ensembles de données a été développé par Smit et Phillips (2021). Voir : <http://doi.org/10.5281/zenodo.4709835>

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	<p><i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents.</i></p> <p><i>Conseil : sélectionnez un ou plusieurs termes de sujets pour représenter le ou les grands domaines auxquels l'ensemble de données se rapporte.</i></p>			
Mot-clé	Les mots-clés qui décrivent les aspects importants de l'ensemble de données.			
Terme	<p>Les termes clés qui décrivent les aspects importants de l'ensemble de données. Ils peuvent servir à créer des index de mots-clés et être utilisés aux fins de classification et de récupération. Un vocabulaire contrôlé peut être utilisé. L'attribut « vocab » permet de préciser le type de vocabulaire contrôlé utilisé, p. ex., LCSH, MeSH ou autres. L'attribut « vocabURI » précise l'emplacement du vocabulaire contrôlé complet.</p> <p><i>Conseil : le champ « Mot-clé » peut être répété. Mettez chaque mot-clé dans son propre champ en appuyant sur le bouton « + ».</i></p> <p><i>Conseil : dans les métadonnées Dataverse, les mots-clés sont sensibles à la casse. Utilisez la casse pour les termes en texte libre (c'est-à-dire mettez la majuscule au premier mot et aux noms propres).</i></p> <p><i>Conseil : utilisez des termes en texte libre ou des termes issus d'un vocabulaire contrôlé dans ce champ pour représenter des sujets précis ou granulaires associés à l'ensemble de données. Considérez-les comme des étiquettes.</i></p> <p><i>Conseil : FAST et RVMFAST sont de bons vocabulaires contrôlés à usage général adaptés des vedettes-matières Library of Congress Subject Headings (LCSH).</i></p> <p><i>Conseil : les noms de lieux géographiques doivent être saisis dans la section Métadonnées géospatiales.</i></p>	R	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Médias sociaux • Communication
Vocabulaire	<p>Pour préciser le type de vocabulaire contrôlé par mot-clé utilisé, p. ex., LCSH, MeSH ou autres.</p> <p><i>Conseil : Utilisez ce champ lorsque le terme du mot-clé provient d'un vocabulaire contrôlé.</i></p>	O	Oui	Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada
Adresse URL du vocabulaire	<p>Le cas échéant, adresse URL où est décrit le vocabulaire de mots-clés utilisé. Indiquer une adresse URL absolue, par exemple http://www.my.org.</p>	O	Oui	https://canada.multites.net/

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	<i>Conseil : Utilisez ce champ lorsque le terme du mot-clé provient d'un vocabulaire contrôlé.</i>			
Classification par sujets	Le champ classification indique les sujets et thèmes généraux importants couverts par les données. La classification de la Library of Congress peut être utilisée.			
Terme	<p>Terme décrivant un thème ou un sujet couvert par cet ensemble de données.</p> <p><i>Conseil : le champ « Mot-clé » peut être répété. Mettez chaque mot-clé dans son propre champ en appuyant sur le bouton « + ».</i></p> <p><i>Conseil : dans les métadonnées Dataverse, les mots-clés sont sensibles à la casse. Utilisez la casse pour les termes en texte libre (c'est-à-dire mettez la majuscule au premier mot et aux noms propres).</i></p> <p><i>Conseil : utilisez des termes en texte libre ou des termes issus d'un vocabulaire contrôlé dans ce champ pour représenter des sujets précis ou granulaires associés à l'ensemble de données. Considérez-les comme des étiquettes. Conseil : FAST et RVMFAST sont de bons vocabulaires contrôlés à usage général adaptés des vedettes-matières Library of Congress Subject Headings (LCSH).</i></p> <p><i>Conseil : les noms de lieux géographiques doivent être saisis dans la section Métadonnées géospatiales.</i></p>	O	Oui	Société et culture
Vocabulaire	<p>Pour préciser le type de vocabulaire contrôlé utilisé, p. ex., LCSH, MeSH ou autres.</p> <p><i>Conseil : utilisez ce champ lorsque le terme de classification de sujets provient d'un vocabulaire contrôlé.</i></p>	O	Oui	Government of Canada Core Subject Thesaurus
Adresse URL du vocabulaire	<p>Précise l'adresse URL de la liste complète du vocabulaire contrôlé.</p> <p><i>Conseil : utilisez ce champ lorsque le terme de classification des sujets provient d'un vocabulaire contrôlé.</i></p>	O	Oui	https://canada.multites.net/
Publication connexe	<p>Les publications qui utilisent les données provenant de cet ensemble de données. La liste complète des publications connexes sera affichée dans l'onglet Métadonnées</p> <p><i>Conseil : utilisez ce champ pour les publications qui sont basées sur les données, par exemple, une publication qui cite les données.</i></p>			
Référence	<p>La référence bibliographique complète de cette publication connexe.</p>	R	Oui	Doe, Jane. (2017). Teen use of social media: analysis of self-reported communication behaviours. Journal of Social Media Use. Vol 1. Iss. 1, 2017.

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
Type d'identifiant	Le type d'identifiant numérique utilisé pour cette publication (p. ex. identificateur d'objet numérique [DOI]). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; faites votre sélection.</i> <i>Conseil : utilisez un identifiant pérenne si possible (par exemple, DOI, handle, ISBN). S'il y a seulement une URL, sélectionnez le type « url » et saisissez l'URL dans les champs Numéro d'identification et URL.</i>	R	Oui	doi
Numéro d'identification	L'identifiant du type d'identification sélectionné. <i>Conseil : si vous utilisez le type d'identifiant « url », saisissez l'URL à la fois dans ce champ et dans le champ URL.</i>	R	Oui	10.0000/SP/TEST
Adresse URL	Lien vers la page Web de la publication (p. ex. page de l'article paru dans une revue, notice du dépôt ou autre). <i>Conseil : ce champ est uniquement utilisé à des fins d'affichage dans l'interface Dataverse. Pour des raisons d'interopérabilité, assurez-vous que les champs Type d'identifiant et Numéro d'identification sont également remplis.</i>	R	Oui	https://doi.org/10.0000/SP/TEST
Remarques	Autres renseignements importants sur l'ensemble de données.	O	Oui	Cette enquête a été administrée en ligne. On a constaté que le mode d'entretien avait une incidence sur les résultats ; donc, on ne recommande pas de comparer ces résultats avec ceux d'autres enquêtes où les entretiens étaient par téléphone.
Langue	Langue de l'ensemble de données. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents.</i>	O	Oui	Anglais
Producteur	Personne ou organisation ayant la responsabilité financière ou administrative de cet ensemble de données.			
Nom	Nom du producteur.	R	Oui	Youth Communication Development Project
Affiliation	L'organisation avec laquelle le producteur est affilié.	R	Oui	Queen's University
Abréviation	L'abréviation sous laquelle le producteur est communément connu (p. ex. IQSS, ICPSR).	O	Oui	YCDP
Adresse URL	L'adresse URL du producteur indique la présence sur le Web du producteur, le cas échéant. Indiquer une adresse URL absolue où	O	Oui	https://youthsocialmedia.org

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	le site Web du producteur se trouve, par exemple http://www.my.org .			
Adresse URL du logo	Adresse URL du logo du producteur qui pointe vers le logo accessible sur le Web. Indiquer une adresse URL absolue où l'image se trouve, par exemple http://www.my.org/images/logo.gif .	O	Oui	https://youthsocialmedia.org/image.png
Date de production	Date à laquelle la collecte de données ou d'autres documents ont été produits (non distribués, publiés ou archivés). <i>Conseil : date à laquelle la collecte de données a été finalisée et prête à être analysée ou distribuée.</i>	R	No	2016-01-11
Endroit de production	L'emplacement où la collecte de données et autres documents connexes ont été produits. <i>Conseil : indiquez l'établissement si c'est pertinent. Évitez les abréviations.</i>	O	No	Kingston, Ontario, Canada
Collaborateur	L'organisation ou la personne responsable de la collecte ou de la gestion d'une ressource, ou contribuant autrement à son développement.			
Type	Le type de collaborateur à la ressource. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; faites votre sélection.</i>	O	Oui	Chercheur
Nom	Le nom du collaborateur (nom, prénom ou nom de l'organisation).	O	Oui	Doe, Jane
Renseignements sur la subvention	Renseignements sur la subvention.			
Organisme subventionnaire	Organisme - numéro de la subvention. <i>Conseil : le nom du bailleur de fonds ou de l'organisme subventionnaire qui soutient la recherche.</i>	O	Oui	Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Numéro de la subvention	Le numéro de subvention ou de contrat lié au financement.	O	Oui	CCB123456
Diffuseur	L'organisation désignée par l'auteur ou le producteur pour la mise en disponibilité de copies d'un travail particulier, y compris toute édition ou révision.			
Nom	Nom du diffuseur.	O	Oui	Services de données
Affiliation	L'organisation avec laquelle la personne-ressource du diffuseur est affiliée.	O	Oui	Queen's University Library
Abréviation	L'abréviation sous laquelle le diffuseur est communément connu (p. ex. IQSS, ICPSR).	O	Oui	QUL
Adresse URL	L'adresse URL du diffuseur indique la présence sur le Web du diffuseur, le cas échéant. Indiquer une adresse URL absolue où le site Web du diffuseur se trouve, par exemple http://www.my.org .	O	Oui	https://library.queensu.ca/search/data-statistics
Adresse URL du logo	Adresse URL du logo du diffuseur qui pointe vers l'image Web accessible de ce logo. Indiquer une adresse URL absolue où l'image	O	Oui	https://www.queensu.ca/encyclopedia/sites/webpublish.queensu.ca.qencwww/files/images

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	se trouve, par exemple http://www.my.org/images/logo.gif .			/l/logo/QueensLogo_colour.png
Date de disponibilité	Date à laquelle les travaux ont été rendus disponibles aux fins de diffusion/présentation. <i>Conseil : la valeur inscrite dans ce champ peut être le même que la Date de dépôt. N'utilisez la date de disponibilité que si les données ont été précédemment diffusées.</i>	O	Non	2018-01-22
Déposant	La personne (nom, prénom) ou le nom de l'organisation qui a déposé cet ensemble de données dans le dépôt. <i>Conseil : le nom de la personne ou de l'établissement qui a fourni les ensembles de données pour la publication (c'est-à-dire, pas nécessairement la personne qui a effectué la soumission dans Dataverse).</i>	R	Non	Doe, Jane
Date de dépôt	Date à laquelle l'ensemble de données a été déposé dans le dépôt. <i>Conseil : La date de dépôt est remplie préalablement avec la date de versement dans le dépôt Dataverse. Elle peut être modifiée pour refléter la date à laquelle les données ont été reçues par un service de dépôt de données externe ou médiatisé.</i>	R	Non	2018-01-15
Période couverte	Période à laquelle les données se rapportent. Ceci fait référence à la période couverte par les données et non aux dates de codage ou de création des fichiers ou aux dates de collecte des données. Aussi appelé l'étendue.			
Début	Date de début qui correspond à la période couverte par les données et non aux dates de codage ou de création des fichiers ou aux dates de collecte des données.	R	Oui	2015-03-20
Fin	Date de fin qui correspond à la période couverte par les données et non aux dates de codage ou de création des fichiers ou aux dates de collecte des données.	R	Oui	2015-06-21
Date de la collecte	Ce champ comprend la date à laquelle les données ont été recueillies.			
Début	Date à laquelle la collecte de données a débuté.	R	Oui	2015-03-20
Fin	Date à laquelle la collecte de données a pris fin.	R	Oui	2015-06-21
Type de données	Le type de données incluses dans le fichier : données d'enquête, données de recensement, données agrégées, données cliniques, données issues de transactions, code source de programme, texte lisible par machine, données de dossiers administratifs, données expérimentales, test psychologique, données	R	Oui	Données d'enquête

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	textuelles, texte codé, document codé, calendriers de vérification, données d'observation, données produites par traitement ou autres.			
Série	Renseignements sur la série d'ensembles de données.			
Nom	Nom de la série de l'ensemble de données à laquelle l'ensemble de données appartient.	O	Non	L'utilisation des médias sociaux chez les adolescents
Renseignements	Historique de la série et résumé des caractéristiques qui s'appliquent à la série dans son ensemble.	O	Non	Créé en 2005, le projet de développement de la communication chez les jeunes vise à recueillir des recherches et des données clés sur le développement des jeunes et l'utilisation des médias sociaux par le biais d'une série d'enquêtes transversales annuelles indépendantes intitulées Utilisation des médias sociaux chez les adolescents. L'objectif général du programme est de recueillir des données sur les tendances en matière de jeunesse et de médias sociaux afin de suivre l'évolution du bien-être des jeunes Canadiens et de fournir des informations sur des questions particulières de politique sociale.
Logiciel	Renseignements sur le logiciel utilisé pour générer l'ensemble de données.			
Nom	Nom du logiciel utilisé pour générer l'ensemble de données. <i>Conseil : utile pour les logiciels ou instruments spécialisés.</i>	O	Oui	SPSS
Version	Version du logiciel utilisé pour générer l'ensemble de données.	O	Oui	24
Documentation connexe	Tout document lié à cet ensemble de données. <i>Conseil : Il s'agit de matériaux secondaires en relation avec la description de l'étude, comme la documentation technique ou un site Web précisant l'étude.</i>	O	Oui	Youth Social Media Trends: 2015 Report [Canada]. YCDP, Queen's University, 2016. URL d'accès : http://dataverse.scholarsportal.info/queensu/2016report.pdf
Ensembles de données connexes	Tout ensemble de données lié à cet ensemble de données, comme la recherche précédente sur ce sujet. <i>Conseil : il s'agit notamment des versions précédentes des données déposées ailleurs ou</i>	O	Oui	Social Media Use Among Teens, 2010 [Canada]. YCDP, Queen's University, 2011. DOI. URL d'accès :

Champ	Définition avec conseils	Usage ²⁷	Répétable	Exemple
	<i>d'autres collections générées par les mêmes données.</i>			http://dataverse.scholarsportal.info/queensu/2010data.xhtml
Autres références	Toute référence qui servira de contexte ou de document de soutien pour cet ensemble de données. <i>Conseil : Il s'agit de la documentation telle que les guides de codification, les questionnaires, la méthodologie, les fichiers de codage, etc.</i>	O	Oui	Social Media Use Among Teens: Survey Questionnaire, 2015 [Canada]. YCDP, Queen's University, 2016. DOI. URL d'accès : http://dataverse.scholarsportal.info/queensu/2016questionnaire.pdf
Sources de données	Liste des livres, articles, séries ou fichiers de données lisibles par machine qui ont servi de sources pour la collecte de données.	O	Oui	Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, 2011 : Revenu médian des ménages par secteurs de recensement, régions métropolitaines de recensement. ENM 2011, Statistique Canada. URL d'accès : https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E
Origine des sources	En ce qui concerne les documents historiques, les renseignements sur l'origine des sources et les règles suivies dans l'établissement des sources doivent être indiqués.	O	Non	Enquête nationale auprès des ménages, 2011. https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5178
Caractéristiques des sources notées	Évaluation et caractéristiques des sources de données. <i>Conseil : ce champ décrit les aspects notables des données recueillies.</i>	O	Non	
Documentation et accès aux sources	Niveau de documentation des sources originales. <i>Conseil : ce champ peut être utilisé pour expliquer toute restriction ou accès à la documentation des données sources.</i>	O	Non	Libre accès

Métadonnées géospatiales

Introduction

Les métadonnées géospatiales peuvent décrire des cartes, des fichiers SIG ou d'autres données géoréférencées. Les ensembles de données qui se rapportent à un ou plusieurs lieux ou à une ou plusieurs zones géographiques (c'est-à-dire qui a une étendue spatiale) doivent inclure des métadonnées géospatiales en plus du bloc de métadonnées de la référence bibliographique générale. Au minimum, fournissez des noms de lieux pour décrire la couverture géospatiale de vos données et utilisez [GeoNames.org](https://www.geonames.org)²⁹ pour confirmer ces termes. Des noms alternatifs (par exemple, dans d'autres langues) peuvent être ajoutés. Le cas échéant, saisissez les coordonnées de la zone de délimitation géographique³⁰ pour que les données puissent être trouvées à l'aide d'outils de recherche cartographique.

Les exemples de cette section sont fictifs, mais des captures d'écran d'ensembles de données réels dans le dépôt Dataverse de Scholars Portal sont présentées après le tableau. Ces exemples montrent l'affichage de modification et l'aspect des champs lorsqu'un ensemble de données est publié.

Selon la documentation de Dataverse, les champs de métadonnées géospatiales sont conformes à DDI Lite, DDI 2.5 Codebook, DataCite et Dublin Core. Le champ Pays/Nation utilise le vocabulaire contrôlé ISO 3166-1.³¹

²⁹ <https://www.geonames.org>

³⁰ Une zone de limitation géographique est une zone définie par deux longitudes et deux latitudes. Voir : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bounding_Box

³¹ Voir : <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

Bloc de métadonnées géospatiales

Champ	Définition avec conseils	Usage ³²	Répétable	Exemple
Couverture géographique	Renseignements sur la couverture géographique des données, notamment la portée géographique totale des données. <i>Conseil : Pour des raisons d'interopérabilité, utilisez la base de données GeoNames.org³³ pour vérifier la forme et l'orthographe des noms de lieux.</i>			
Pays/Nation	Le pays ou la nation visé par l'ensemble de données. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; faites votre sélection.</i> <i>Conseil : sélectionnez dans la liste déroulante des noms conformes à la norme ISO-3166. Si l'ensemble de données couvre plusieurs pays, indiquez-les tous.</i>	R	Oui	Canada
État/Province	L'état ou la province dont l'ensemble de données traite. Utiliser GeoNames pour connaître l'orthographe exacte et éviter les abréviations. <i>Conseil : si vous utilisez ce champ, indiquez également le Pays pour éviter toute ambiguïté.</i>	R	Oui	British Columbia
Ville	Le nom de la ville dont l'ensemble de données traite. Utiliser GeoNames pour connaître l'orthographe exacte et éviter les abréviations. <i>Conseil : si vous utilisez ce champ, indiquez également le Pays ET, si possible, l'État/Province pour éviter toute ambiguïté.</i>	R	Oui	Vancouver
Autre	Autres renseignements sur la couverture géographique des données. <i>Conseil : utilisez ce champ pour les noms géographiques qui ne sont pas un pays, un état, une province ou une ville, par exemple, les régions, les plans d'eau, les noms d'astronomie. Le cas échéant, indiquez la ville, l'état, la province ou le pays pour éviter toute ambiguïté.</i>	O	Oui	Jericho Beach Park
Unité géographique	Niveau de regroupement géographique le plus bas couvert par l'ensemble de données, p. ex. village, pays, région. <i>Conseil : utilisez ce champ lorsque le niveau géographique le plus bas qui peut être analysé dans l'ensemble de données est différent de la zone entière de l'ensemble de données (p. ex. lorsqu'un ensemble de</i>	O	Oui	parc

³² R = Recommandé; O = Optionnel

³³ <https://www.geonames.org/>

Champ	Définition avec conseils	Usage ³²	Répétable	Exemple
	<i>données sur les parcs de Vancouver peut être précisé par les parcs individuels).</i>			
Zone de délimitation géographique	<p>La zone de délimitation géographique est la description géographique fondamentale de tout ensemble de données qui modélise la géographie. Elle décrit la zone minimale, définie par des longitudes ouest et est et des latitudes nord et sud, qui comprend la plus importante étendue géographique de la couverture géographique de l'ensemble de données. Cet élément est utilisé dans le premier survol d'une recherche fondée sur les coordonnées. L'inclusion de cet élément dans le manuel de codes est recommandée et est requise si la zone polygone délimitée est incluse.</p> <p><i>Conseil : pour déterminer la zone de délimitation géographique, utilisez : http://boundingbox.klokantech.com/ (exportez les résultats au format CSV ou TSV).</i></p>			
Longitude ouest	Les coordonnées les plus à l'ouest délimitant l'étendue géographique de l'ensemble de données. Une fourchette de valeurs valide, exprimée en degrés décimaux, correspond à $-180,0 \leq \text{Valeur de longitude ouest de délimitation} \leq 180,0$.	R	Oui	-123.265
Longitude est	Les coordonnées les plus à l'est délimitant l'étendue géographique de l'ensemble de données. Une fourchette de valeurs valide, exprimée en degrés décimaux, correspond à $-180,0 \leq \text{Valeur de longitude est de délimitation} \leq 180,0$.	R	Oui	-123.115
Latitude nord	Les coordonnées les plus au nord délimitant l'étendue géographique de l'ensemble de données. Une fourchette de valeurs valide, exprimée en degrés décimaux, correspond à $-90,0 \leq \text{Valeur de latitude nord de délimitation} \leq 90,0$.	R	Oui	49.314
Latitude sud	Les coordonnées les plus au sud délimitant l'étendue géographique de l'ensemble de données. Une fourchette de valeurs valide, exprimée en degrés décimaux, correspond à $-90,0 \leq \text{Valeur de latitude sud de délimitation} \leq 90,0$.	R	Oui	49.226

Exemples d'ensembles de données réels

Couverture géographique : Autre

1. Dans cet exemple, « Autre » indique l'Observatoire du bassin hydrographique arctique de Cape Bounty sur l'île de Melville.

Beamish, Alison ; Scott, Neal; Wagner, Ioan; Neil, Allison, 2016, "Impact of active layer detachments on carbon exchange in a high-Arctic ecosystem, Cape Bounty, Nunavut, Canada (2010)", <https://hdl.handle.net/10864/11825>, Scholars Portal Dataverse, V2

Affichage public

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ? Canada, Nunavut, Melville Island, Cape Bounty Arctic Watershed Observatory

Affichage de modification

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ?

Country / Nation ?	<input type="text" value="Canada"/>	State / Province ?	<input type="text" value="Nunavut"/>	+
City ?	<input type="text"/>	Other ?	<input type="text" value="Melville Island, Cape Bounty Arctic Wate"/>	

2. Dans cet exemple, « Autre » indique le district précis de Mapo-gu dans la ville de Séoul.

Da In Choi, 2015, "Korean War Interviews, 2015", <https://hdl.handle.net/10864/11174>, Scholars Portal Dataverse, V5

Affichage public

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ? Korea, Republic of, Seoul, Mapo-gu

Affichage de modification

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ?

Country / Nation ?	<input type="text" value="Korea, Republic of"/>	State / Province ?	<input type="text"/>	+
City ?	<input type="text" value="Seoul"/>	Other ?	<input type="text" value="Mapo-gu"/>	

3. Dans cet exemple, « Autre » indique une clinique de santé précise où l'étude a été menée.

Wilson, Rosemary A. ; VanDenKerkhof, Elizabeth G. ; Duggan, Scott ; Gilron, Ian; Good, Mary Anne; Henry, Richard; Carley, Meg, 2018, "Chronic Pain Surveillance at Queen's, 2013-2017", <https://doi.org/10.5683/SP2/GAPNRM>, Scholars Portal Dataverse, V1

Affichage public

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ?

Canada, Ontario, Kingston, Chronic Pain Clinic, Kingston Health Sciences Centre, Jeanne Mance 3, Hotel Dieu Hospital

Affichage de modification

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ?

Country / Nation ?	<input type="text" value="Canada"/>	State / Province ?	<input type="text" value="Ontario"/>	+
City ?	<input type="text" value="Kingston"/>	Other ?	<input type="text" value="Chronic Pain Clinic, Kingston Health Sci"/>	

Geographic Unit ?

Geographic Bounding Box ?

West Longitude ?	<input type="text"/>	East Longitude ?	+
North Latitude ?	<input type="text"/>	South Latitude ?	

Unité géographique

Dans cet exemple, la région de tri d'acheminement (RTA) est le niveau d'agrégation géographique le plus précis couvert par l'ensemble de données.

Hird, Myra J.; Loughheed, Scott C. ; Kuyvenhoven, Cassandra; Rowe, R. Kerry, 2016, "Perspectives on Municipal Waste Management in Kingston, Ontario, 2012", <https://hdl.handle.net/10864/11926>, Scholars Portal Dataverse, V1

Geospatial Metadata ^	
Geographic Coverage ?	Canada, Ontario, Kingston
Geographic Unit ?	Forward Sortation Area (FSA)

Zone de délimitation géographique

1. Dans cet exemple, les deux coordonnées de longitude et les deux coordonnées de latitude définissent l'étendue géographique de l'ensemble de données.

Anderson, Lauren ; Beasley, Barb; Flumerfelt, Sidney-Rae; Fox, Caroline; Friesen, Sarah; Macfarlane, Gemma ; McKay, Taesagh, 2019, "Replication data for: Long-term monitoring in Barkley Sound: a temporal analysis of intertidal biodiversity on Wizard Islet, British Columbia from 1997 to 2017", <https://doi.org/10.5683/SP2/C8G480>, Scholars Portal Dataverse, V1, UNF:6:mBVVVVwtuVbcT4h2Au8RXQ== [fileUNF]

Affichage public

Geospatial Metadata ^	
Geographic Coverage ?	Canada, British Columbia, Wizard Islet
Geographic Bounding Box ?	-125.160843 -125.158203 48.8592 48.857391

Affichage de modification

Geospatial Metadata [^](#)

Geographic Coverage ?	Country / Nation ?	State / Province ?	+	
	Canada	British Columbia		
	City ?	Other ?		
		Wizard Islet		
Geographic Unit ?			+	
Geographic Bounding Box ?	West Longitude ?	East Longitude ?	+	
	-125.160843	-125.158203		
	North Latitude ?	South Latitude ?		
	48.8592	48.857391		

Métadonnées sur les sciences sociales et les sciences humaines

Introduction

Le bloc de métadonnées de sciences sociales et humaines décrit les données qui relèvent du domaine des sciences sociales et humaines. De multiples exemples d'ensembles de données réels sont fournis pour chaque champ avec des liens vers les ensembles de données afin que les exemples puissent être vus dans leur contexte. Selon la documentation de Dataverse, les champs de métadonnées de sciences sociales et humaines sont conformes à DDI Lite, DDI 2.5 Codebook et Dublin Core (voir la [version .tsv](#)³⁴).³⁵

Vocabulaires contrôlés

L'Alliance DDI a créé un [ensemble de vocabulaires contrôlés](#)³⁶ pouvant être utilisés avec certains champs de la section Sciences sociales et humaines. L'Alliance DDI ajoute continuellement des éléments à cet ensemble.

³⁴ <https://github.com/IQSS/dataverse/blob/master/scripts/api/data/metadatablocks/citation.tsv>

³⁵ Voir : <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

³⁶ <http://www.ddialliance.org/controlled-vocabularies>

Bloc de métadonnées de sciences sociales et humaines

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
Unité d'analyse	Unité de base pour l'analyse ou l'observation décrite par cet ensemble de données, comme les personnes, familles/ménages, groupes, établissements/organisations, unités administratives et autres. Pour de l'information sur le vocabulaire contrôlé de la DDI pour cet élément, visiter la page Web de la DDI à l'adresse http://www.ddialliance.org/controlled-vocabularies (en anglais).	R	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Individu • Famille • Ménage
Univers	Description de la population couverte par les données contenues dans le fichier ; le groupe de personnes ou autres éléments qui constituent l'objet de l'enquête et auxquels les résultats de l'enquête font référence. L'âge, la nationalité et le lieu de résidence sont communément employés pour délimiter un univers donné, mais n'importe quel facteur peut être invoqué comme les limites d'âge, le sexe, l'état matrimonial, la race, le groupe ethnique, la nationalité, le revenu, le statut d'ancien combattant, les condamnations au criminel et autres. L'univers peut comprendre des éléments autres que des personnes, comme le logement, les affaires judiciaires, les décès, les pays, etc. En général, il doit être possible de dire, à partir de la description de l'univers, dans quelle mesure une personne ou un élément donné est membre de la population étudiée. L'univers c'est aussi les centres d'intérêt, la population d'intérêt, la population cible.	R	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • Canadiens âgés de 12 à 30 ans (Source : https://doi.org/10.5683/SP/HY2H1A) • Étudiants en 2e année de médecine de l'Université Queen's qui faisaient partie du cours de recherche critique de 2016 à la faculté de médecine et qui ont accepté de participer à l'étude. (Source : https://doi.org/10.5683/SP/D6NISS)
Méthode temporelle	Méthode temporelle utilisée ou dimension temporelle de la collecte des données (méthode par panel, transversale, chronologique, série temporelle ou autre).	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Longitudinale • Séries temporelles • Longitudinale : Panel

³⁷ R = Recommandé; O = Optionnel

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
Responsable de la collecte de données	Personne, organisme ou organisation responsable de l'administration du questionnaire, de l'entrevue ou de la compilation des données.	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> Des étudiants enquêteurs formés, anglophones et francophones. (Source : https://hdl.handle.net/10864/ZJ17A)
Formation du responsable de la collecte de données	Type de formation offerte au responsable de la collecte de données.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Les entretiens ont été menés par des enquêteurs professionnels sous la supervision de l'Institute for Social Science Research. (Source : https://doi.org/10.7910/DVN/SRVIO4) Extrait de la documentation : « Chaque membre du personnel a reçu une formation approfondie avant de commencer à travailler sur l'enquête. Les enquêteurs ont reçu environ trois jours de formation en classe, ainsi que du matériel de formation autonome. D'autres supports d'étude et formations en classe ont été prévus tout au long de l'étape d'entretiens. Des mesures de contrôle de la qualité, notamment des commentaires de modification, de l'observation d'entretiens et de nouveaux entretiens avec des ménages sélectionnés, ont été utilisées tout au long de l'enquête. » (Source : https://doi.org/10.7910/DVN/YT09KD)
Fréquence	Si les données ont été recueillies à plus d'un point dans le temps, indiquer la fréquence à laquelle les données ont été recueillies, par ex. tous les mois, tous les trimestres ou autre.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Annuelle Horaire Les données ont été collectées au début de l'étude et après un mois de suivi. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10889)
Méthode d'échantillonnage	Le type d'échantillon et le plan d'échantillonnage utilisés pour sélectionner les répondants à l'enquête afin de représenter la population. Des indications sur la taille de l'échantillon cible et des fractions de l'échantillon peuvent être mentionnées.	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> Adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les membres du panel du Forum Angus Reid. (Source : https://hdl.handle.net/10864/11510) Probabilité (Source : https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/SamplingProcedure_1.1.html)
Taille de l'échantillon cible	Des renseignements précis sur la taille de l'échantillon cible, la taille réelle de l'échantillon et la formule utilisée pour déterminer la taille.			

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
Réelle	Taille réelle de l'échantillon. <i>Conseil : la taille réelle de l'échantillon de l'étude de recherche peut être indiquée dans ce champ numérique à des fins de référence.</i>	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> 1015
Formule	Formule utilisée pour déterminer la taille réelle de l'échantillon. <i>Conseil : Une description générale en texte clair d'une formule de taille d'échantillon peut être indiquée ici à des fins de référence. Cela peut inclure des méthodologies, des pratiques et des résultats particuliers issus de la littérature scientifique existante.</i>	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Employés admissibles qui vivaient dans les régions de tri d'acheminement suivantes : K6V, K7A, K7C, K7G, K7H, K7K, K7L, K7M, K7N, K7P, K7R, K8N, K8P, K8R, K8V, K0E, K0G, K0H, K0K.
Écarts importants pour le plan d'échantillonnage	Indiquent les correspondances et les écarts entre les unités échantillonnées (obtenues) et les statistiques disponibles pour la population (âge, rapport hommes-femmes, situation familiale) dans son ensemble.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> La pertinence de l'Ohio comme site de recherche reflétait sa similarité avec les États-Unis dans leur ensemble. Les preuves développées par Tuchfarber (1988) montrent que l'Ohio est représentatif des États-Unis à plusieurs égards : pourcentage de population urbaine et rurale, pourcentage de population afro-américaine, âge médian, revenu par habitant, pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et taux de chômage. Bien que les résultats générés à partir d'un échantillon de l'Ohio ne soient pas empiriquement généralisables aux États-Unis, ils peuvent donner une idée de ce que l'on peut attendre à l'échelle nationale. (Source : https://ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook/2.5/XMLSchema/field_level_documentation_files/schemas/codebook_xsd/elements/deviat.html) Suréchantillon de personnes de 50 ans et plus Source : https://doi.org/10.7910/DVN/FGTJGO
Mode de collecte	Méthode de collecte des données ; caractéristiques de l'instrument (p. ex. entrevue téléphonique, questionnaire envoyé par la poste ou autre).	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> Entretien Questionnaire papier et en ligne

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
				<ul style="list-style-type: none"> Codé à partir des dossiers des hôpitaux psychiatriques, des dossiers judiciaires et des services de police. (Source : https://hdl.handle.net/10864/12053)
Type d'instrument de recherche	Type d'instrument utilisé pour la collecte de données. Un instrument structuré correspond à un instrument où tous les répondants doivent répondre aux mêmes questions ou faire les mêmes tests, comportant possiblement des réponses codées. Si une petite partie d'un tel questionnaire comprend des questions ouvertes, fournir des informations à ce sujet. Un instrument semi-structuré indique que l'instrument de recherche comprend principalement des questions ouvertes. Un instrument non structuré indique que des entrevues approfondies ont été réalisées.	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> Questionnaire Structuré Instrument technique : Chambre statique, sonde d'humidité relative/température Vaisala Humicap HM70, analyseur infrarouge Vaisala Carbocap GMP343, enregistreur de température Hobo Pro v2 U23-003, compteur météo Kestrel 3500, thermomètre Taylor 9878. (Source : https://hdl.handle.net/10864/11825)
Caractéristiques de la collecte de données	Description des aspects notables de la collecte des données. Ce champ comprend des renseignements sur les facteurs comme le degré de coopération des répondants, la durée des entrevues, le nombre de rappels ou des éléments similaires.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Les 1 419 personnes interrogées ont répondu aux questions lors d'entrevues téléphoniques d'environ 35 minutes chacun. Les éclaircissements apportés aux questions de l'enquête étaient limités et les répondants étaient invités à fournir une réponse basée sur les informations fournies afin d'éviter que les biais ou les suppositions de l'intervieweur n'influencent les résultats de l'enquête. (Source : https://hdl.handle.net/10864/ZJ17A)
Mesures visant à minimiser les pertes	Résumé des mesures prises pour minimiser la perte de données. Ce champ comprend des renseignements sur les mesures comme les visites de suivi, les vérifications de surveillance, l'établissement de correspondances historiques, les estimations, etc.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Des courriels de rappel ont été envoyés à la population cible. (Source : https://doi.org/10.5683/SP/L1H3SS) <ul style="list-style-type: none"> Des cartes rappelant aux parents la visite de suivi ont été remises. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10889)
Opérations de contrôle	Méthodes utilisées par le chercheur principal ou par les gestionnaires du dépôt de données pour faciliter le contrôle des données.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> La validation sur le terrain est intégrée aux formulaires de collecte de données REDCa. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10907)

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
				<ul style="list-style-type: none"> Une saisie de données à double insu et une validation croisée par une personne indépendante ont été utilisées. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10900)
Pondération	La procédure d'échantillonnage utilisée peut nécessiter l'application d'une pondération afin d'obtenir une plus grande précision des résultats statistiques. Ce champ décrit les critères d'utilisation des pondérations employés dans l'analyse d'une collecte. Si un coefficient ou une formule de pondération est établi, la formule est fournie, ses éléments sont définis et la façon d'appliquer la formule aux données est indiquée.	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> La pondération par méthode itérative aléatoire est utilisée avec ce fichier. Par région, le fichier a été pondéré selon les cibles du recensement sur le sexe (wtsex), l'âge (Wtage) et l'éducation (Wtedu) en utilisant le recensement de 2011. Pour ce fichier, une pondération de la religion (wtreligion) a également été incluse sur la base de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. La variable wtg2 comprend toutes ces pondérations. (Source : https://doi.org/10.5683/SP/78RONJ) L'échantillon final obtenu pour chaque région n'est pas proportionnel à la population albertaine qu'elle représente. Par exemple, Edmonton est suréchantillonnée comme le montre le Tableau 1. Edmonton ne représente que 24 % de la population de l'Alberta, mais compte 43 % des entrevues. Par conséquent, afin de combiner les échantillons pour un échantillon provincial, une pondération est nécessaire. Les facteurs de pondération utilisés pour l'enquête de 1987 sont les suivants : Edmonton 0,558439, Calgary 1,151521, et Alberta Autre 1,471173. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10567) wtx utilisé pour pondérer correctement les répondants par rapport aux estimations de la population de l'Alberta de Statistique Canada (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10813)
Opérations de nettoyage	Méthodes utilisées pour nettoyer les données comme la vérification de la	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Pour les données sur le revenu, tous les répondants sont jumelés au fichier des

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
	cohérence, la vérification de code non valide ou autre.			<p>données fiscales, sauf s'ils refusent que leurs informations soient liées. Les données obtenues à partir du fichier fiscal sont complètes et ne nécessitent pas d'imputation. Les données sur le revenu ne sont imputées qu'en l'absence de données fiscales. L'imputation par la méthode du plus proche voisin est généralement utilisée et est effectuée principalement avec le Système canadien de contrôle et d'imputation du recensement (SCANCIR) de Statistique Canada. Toutefois, les montants reçus dans le cadre de certains programmes gouvernementaux, comme la prestation universelle pour la garde d'enfants et les prestations fiscales pour enfants, sont dérivés d'autres renseignements (p. ex., le nombre d'enfants dans le ménage) au moyen d'une méthode d'imputation déductive. (Source : http://hdl.handle.net/11272/10619)</p> <ul style="list-style-type: none"> Les données physiologiques ont été examinées pour détecter les valeurs aberrantes. Les respirations individuelles dont le volume courant (VT), la fréquence respiratoire (RR) ou la ventilation minute (VE) se situaient en dehors de l'intervalle de confiance de 95 % pour tous les nourrissons ont été éliminées en tant que valeurs aberrantes ; 99,7 % de toutes les respirations mesurées ont été incluses dans les analyses finales. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10910)
Remarques générales d'erreur	Remarque utile pour annoter ou clarifier la méthode et le traitement de l'enquête.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Le questionnaire informatisé contient de nombreuses caractéristiques conçues pour maximiser la qualité des données recueillies. De nombreuses vérifications sont intégrées au questionnaire pour comparer les données déclarées avec des valeurs inhabituelles et détecter les incohérences logiques. Lorsqu'une

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
				<p>vérification échoue, l'intervieweur est invité à corriger l'information (avec l'aide du répondant, si nécessaire). Une fois les données transmises au bureau principal, une série complète d'étapes de traitement est entreprise afin de procéder à une vérification détaillée de chaque questionnaire. Les réponses irrecevables sont corrigées ou signalées pour imputation. Les vérifications ont été appliquées à un niveau micro. Des vérifications déterministes et des vérifications de cohérence ont également été effectuées au niveau micro. Les données ont été vérifiées pour détecter les valeurs aberrantes et extrêmes et ont été corrigées au niveau micro si nécessaire.</p> <p>(Source : http://hdl.handle.net/11272/10619)</p>
Taux de réponse	Pourcentage des membres de l'échantillon ayant fourni des renseignements.	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la base d'un rayon de 100 km, le taux de réponse à l'enquête est de 1874/3994 (46,9 %) et le taux d'achèvement de l'enquête est de 1732/3994 (43,4 %). Sur la base des régions de tri d'acheminement pour les lieux desservis par Kingston Transit, le taux de réponse au sondage est de 1469/3151 (46,6 %) et le taux d'achèvement du sondage est de 1356/3151 (43,0 %). <p>(Source : https://doi.org/10.5683/SP/CNXSVN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi après un mois : 60,2 % (n=136/226). <p>(Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10889)</p>
Estimation de l'erreur d'échantillonnage	Mesure le degré de précision selon lequel on peut estimer la valeur de la population pour un échantillon donné. <i>Conseil : Les exemples incluent les intervalles de confiance, l'absence de réponse, le biais de réponse.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Dans l'ESF 2016, l'intervalle de confiance à 95 % pour la valeur nette moyenne des familles canadiennes était de 38 500 \$. <p>(Source : http://hdl.handle.net/11272/10619)</p> <ul style="list-style-type: none"> • + or - 2.5 % ; design effect of weighting not calculated

Champ	Définition avec conseils	Usage ³⁷	Répétable	Exemple
				(Source : https://doi.org/10.7910/DVN/FGTJGO)
Autres formes d'évaluation des données	Autres questions liées à l'évaluation des données. Ce champ décrit les questions comme la variance de réponse, le taux de non-réponse et la vérification de la partialité, la partialité de l'enquêteur et de la réponse, le niveau de confiance, la partialité de la question ou autre élément similaire.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> L'échelle d'observation de la détresse comportementale (OSBD) est matière à interprétation puisqu'il s'agit d'une mesure comportementale indirecte de la détresse perçue. (Source : https://doi.org/10.7939/DVN/10841)
Remarques	Renseignements généraux sur cet ensemble de données. <i>Conseil : ajoutez les notes relatives à la section Sciences sociales et humaines.</i>			
Type	Type de remarque.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Note de traitement
Objet	Objet de la remarque.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Corrections des variables
Texte	Texte pour cette remarque.	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> Note d'info (Misc) v2 : Des corrections ont été apportées aux variables PAS1MRG1, PAS1MRG2, PASRDPO1, PASRDPO2, PASRDPO3, PASRDPO4, PASRDPO5 et VERDATE. (Source : http://hdl.handle.net/11272/10619)

Métadonnées liées à l'astronomie et à l'astrophysique

Introduction

Les champs de ce bloc permettent de décrire des données astronomiques ou astrophysiques. Au sein des communautés de recherche en astronomie et en astrophysique, il existe des dépôts disciplinaires, parfois associés à des observatoires majeurs, pour le dépôt et le partage de données, notamment le [Hubble Legacy Archive](#)³⁸, [CFHT Science Archive](#)³⁹, et [VLA Data Archive](#)⁴⁰. L'élargissement du rayonnement ou de la visibilité des données pourraient justifier la consignation des données astronomiques ou astrophysiques dans un dépôt multidisciplinaire tel que Dataverse.

Source des champs de métadonnées

La plupart des champs de métadonnées de ce bloc sont basés sur la recommandation relative aux [métadonnées de découverte et de provenance de l'Observatoire virtuel \(VO\)](#)⁴¹, une mise en œuvre de la spécification International Virtual Observatory Alliance's [Métadonnées de ressources pour l'Observatoire virtuel Version 1.12 \(2007\)](#) de l'Alliance internationale de l'Observatoire virtuel⁴², appelée IVOA-RM dans le présent document. Les champs qui ne font pas partie de l'IVOA-RM sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Bien que la documentation de Dataverse indique que les champs de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique peuvent être harmonisés ou exportés en format VOResource Schema de l'IVOA⁴³ (c'est-à-dire IVOA-RM), il n'est pas possible d'exporter directement les métadonnées depuis un dépôt Dataverse dans ce format. Pour générer des notices IVOA-RM, il faut établir un schéma de correspondance entre l'un des deux formats d'exportation qui incluent les champs (JSON et OAI-ORE) et IVOA-RM et transformer les métadonnées.

Les exemples de cette section sont tirés de la spécification IVOA-RM et sont complétés par des exemples réels provenant du dépôt Dataverse de Harvard.

Après le tableau principal, il y a :

- Un tableau de termes et de définitions pour le vocabulaire contrôlé par type,
- Des exemples supplémentaires tirés d'ensembles de données trouvés dans le dépôt Dataverse de Harvard, et
- D'autres champs de notice d'échantillon IVOA-RM pour le contexte.

³⁸ <https://hla.stsci.edu>

³⁹ <https://www.cadc-ccda.hia-ihp.nrc-cnrc.gc.ca/en/cfht>

⁴⁰ <https://science.nrao.edu/facilities/vla/archive/index>

⁴¹ <http://perma.cc/H5ZJ-4KKY>

⁴² <http://www.ivoa.net/documents/latest/RM.html>

⁴³ Voir : <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

Bloc de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique

Champ	Définition avec conseils	Usage ⁴⁴	Répétable	Exemples ⁴⁵
Type	La nature ou le genre du contenu des fichiers dans l'ensemble de données. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. La plupart des types proviennent de la spécification des métadonnées de découverte et de provenance de l'Observatoire virtuel (VO)⁴⁶. Pour les définitions des types, consultez le tableau ci-dessous.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> EnquêteCatalogue <i>Voir également les exemples 1 à 7 ci-dessous.</i>
Installation	L'observatoire ou l'installation où les données ont été obtenues. <i>Conseil : Pour les données théoriques, identifiez l'installation de calcul où elles ont été obtenues. Répétez l'élément lorsque vous nommez plus d'une installation.</i>	R	Oui	Observatoire d'Apache Point, télescope Sloan de 2,5 m <i>Voir également les exemples 1 à 7 ci-dessous.</i>
Instrument	L'instrument utilisé pour recueillir les données. <i>Conseil : Identifiez un instrument spécifique ou un type d'instrument pour les données d'observation. Indiquez le nom du code informatique pour les données théoriques.</i>	R	Oui	Caméra CCD à cinq bandes synchronisées <i>Voir également les exemples 2 à 7 ci-dessous.</i>
Objet	Les objets astronomiques représentés dans les données (il faut donner, de préférence, des noms reconnaissables par SIMBAD). <i>Notez : la base de données SIMBAD⁴⁷ fournit une concordance pour les différents systèmes de noms. Pour le non-spécialiste, elle est quelque peu difficile à utiliser.</i>	R	Oui	HD 1234 (ou GEN# +1.00001234) <i>Voir également les exemples 1 à 4 et 6 à 7 ci-dessous.</i>
Résolution spatiale	La résolution spatiale (angulaire) typique des observations, en degrés décimaux.	R	Non	0.00028 <i>Voir également les exemples 2 à 7 ci-dessous.</i>
Résolution spectrale	La résolution spectrale typique des observations, indiquée sous forme de ratio $\lambda/\Delta\lambda$. <i>Conseil : la résolution spectrale peut aussi être donnée comme la différence entre les vitesses Δv, calculées en utilisant l'effet Doppler, que l'on peut distinguer dans une ligne du spectre.</i>	R	Non	5000 <i>Indiqué ici comme $\lambda/\Delta\lambda$</i> 0,15 km/s <i>Indiqué ici comme Δv</i>

⁴⁴ R = Recommandé; O = Optionnel

⁴⁵ Les exemples sont principalement tirés de la notice d'échantillon indiquée dans la [spécification IVOA-RM](#) (voir [section 6 : Exemple](#)). D'autres champs de cette notice (y compris le titre et la description) sont inclus dans le tableau "[Exemple IVOA-RM](#)" à la page 40.

⁴⁶ <https://perma.cc/H5ZJ-4KKY>

⁴⁷ <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad>

Champ	Définition avec conseils	Usage ⁴⁴	Répétable	Exemples ⁴⁵
				Voir également les exemples 2, 3 et 5 ci-dessous.
Résolution temporelle	La résolution temporelle typique des observations, indiquée en secondes.	R	Non	120
Largeur de bande	Nom courant de la largeur de bande. <i>Conseil : les noms de bandes passantes spécifiques comprennent les bandes passantes optiques (U, V, B, R, I) et les filtres à lignes étroites (H-alpha, [OIII]).</i>	R	Oui	u », g », r », i », z » U, B, V, JHK, 450 Voir également l'exemple 4 ci-dessous.
Longueur d'onde centrale (m)	La longueur d'onde centrale de la largeur de bande spectrale, en mètres. <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM.</i>	R	Oui	Voir l'exemple 5 ci-dessous.
Gamme de longueurs d'onde	La longueur d'onde minimale et maximale de la largeur de bande spectrale.			
Minimum (m)	La longueur d'onde minimale de la largeur de bande spectrale, en mètres.	O	Oui	400.e-9
Maximum (m)	La longueur d'onde maximale de la largeur de bande spectrale, en mètres.	O	Oui	850.e-9
Période de l'ensemble de données	Période visée par les données. <i>Conseil : lorsque vous utilisez ce champ, la meilleure pratique consiste à fournir la date et l'heure, en plus de fournir les dates dans le champ « Période couverte » du bloc de la référence bibliographique.</i>			
Début	Date de début de l'ensemble de données. <i>Conseil : fournissez une date ou une date/heure (de préférence) au format ISO 8601 (par exemple, AAAA-MM-JJTHH:MM:SSZ).</i>	R	Oui	1999-12-25 2020-01-08T15:16:23Z Voir également les exemples 4, 6 et 7 ci-dessous.
Fin	Date de fin de l'ensemble de données. <i>Conseil : fournissez une date ou une date/heure (de préférence) au format ISO 8601 (par exemple, AAAA-MM-JJTHH:MM:SSZ).</i>	R	Oui	2001-07-15 2021-03-09T19:26:00+05:00 Voir également les exemples 4, 6 et 7 ci-dessous.
Partie du ciel couverte	Partie du ciel couverte par l'objet. <i>Notez : suivez la syntaxe figurant dans la recommandation sur les métadonnées des coordonnées spatio-temporelles (STC)⁴⁸.</i>	R	Oui	PositionInterval FK5 145.17 – 1.25 235.9 1.25 PositionInterval FK5 250.71 – 52.15 267.0 66.29 PositionInterval FK5 350.43 –

⁴⁸ <http://www.ivoa.net/documents/latest/STC.html>

Champ	Définition avec conseils	Usage ⁴⁴	Répétable	Exemples ⁴⁵
				1.25 359.99 1.17 PositionInterval 0.0 –1.25 56.37 1.17 <i>Voir également les exemples 1 à 5 et 6 à 7 ci-dessous.</i>
Étendue	L'étendue (typique) ou sensibilité de l'objet de données en Jy. <i>Conseil : il s'agit du flux d'énergie le plus faible qui puisse être perçu (unités : Jensky [Jy]).</i>	R	Non	3.e-6
Densité de l'objet	La densité (typique) des objets, des entrées du catalogue, des visées du télescope, etc. dans le ciel, en chiffres par degré carré. <i>Conseil : les objets peuvent être des étoiles, des galaxies, des planètes, des amas d'étoiles, des astéroïdes, etc.</i>	O	Non	6.e4
Nombre d'objets	Le nombre total d'objets, d'entrées au catalogue, etc. dans l'objet de données. <i>Conseil : les objets peuvent être des étoiles, des galaxies, des planètes, des amas d'étoiles, des astéroïdes, etc.</i>	O	Non	2.e7
Fraction de ciel	La fraction de ciel représentée dans les observations, variant de 0 à 1.	O	Non	0.01
Polarisation	La couverture de la polarisation. <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM.</i>	R	Non	
TypeDeDécalageVersLeRouge	La chaîne TypeDeDécalageVersLeRouge C « décalage vers le rouge » ou les définitions « optiques » ou « radio » de la vitesse Doppler utilisées dans l'objet de données. <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM. Conseil : la lumière provenant d'un objet qui s'éloigne de vous est décalée vers le rouge (effet Doppler), ce qui signifie que la fréquence de cette lumière est décalée vers une valeur inférieure. La vitesse d'un objet peut être calculée en mesurant les décalages de fréquence des pics de son spectre. Comme l'Univers est en expansion, plus un objet est éloigné, plus il est décalé vers le rouge. C'est pourquoi le décalage vers le rouge est utilisé comme unité de distance pour les objets les plus éloignés. Ce champ TypeDeDécalageVersLeRouge sert à indiquer quelle partie du spectre a été utilisée pour mesurer le décalage vers le rouge.</i>	O	Non	
Résolution	La résolution en décalage vers le rouge (sans unité)	O	Non	

Champ	Définition avec conseils	Usage ⁴⁴	Répétable	Exemples ⁴⁵
du décalage vers le rouge	ou la vitesse Doppler (km/s) dans l'objet de données. <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM.</i>			
Valeur du décalage vers le rouge	La valeur du décalage vers le rouge (sans unité) ou la vitesse Doppler (km/s dans l'objet de données). <i>Se compose de deux sous-champs.</i>		Non	
Minimum	La valeur minimale du décalage vers le rouge (sans unité) ou la vitesse Doppler (km/s dans l'objet de données). <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM.</i>	O	Oui	
Maximum	La valeur maximale du décalage vers le rouge (sans unité) ou la vitesse Doppler (km/s dans l'objet de données). <i>Notez : il ne s'agit pas d'un élément de l'IVOA-RM.</i>	O	Oui	

Définitions de types

Type	Définition (à partir de la VO 2012, le cas échéant)
Image	Une image ou plusieurs images 2-D
Mosaïque	Mosaïque de plusieurs images 2-D
Liste d'événements	Une liste ou plusieurs listes d'événements
Spectre	Un spectre ou plusieurs spectres 1-D
Cube	Un ou plusieurs cubes de données 3D
Tableau	Tableau de valeurs ; au moins deux colonnes
Catalogue	Collecte de données dérivées, principalement sous forme de tableaux.
Courbe de lumière	Une courbe ou plusieurs courbes de lumière 1-D
Simulation	Simulation ou modèle théorique
Figure	
Illustration	Représentations par des artistes de phénomènes ou d'objets astronomiques
Animation	Capsules d'animation de phénomènes astronomiques
Image décorative	
Documentation	
Autre	Un objet de données non décrit par l'un des types ci-dessus.
Bibliothèque	Collection de documents publiés (revues, livres, etc.)
Communiqué	
Télécopie	Facsimilé numérisé d'un document (historique)

Historique	Informations historiques sur les objets astronomiques.
Observation	Collection d'objets de données (fichiers) associés à une ou plusieurs observations.
Objet	Collection d'objets de données (fichiers) associés à un ou plusieurs objets célestes.
Valeur	Valeur unique
Couple de valeur	Couple mot-clé et valeur
Enquête	Collection d'observations couvrant des zones importantes et contiguës du ciel.

Exemples supplémentaires tirés d'ensembles de données réels

Tous les exemples sont tirés du dépôt Dataverse de Harvard.

Exemple 1 : <https://doi.org/10.7910/DVN/10.1088>

Astronomy and Astrophysics Metadata ^	
Type ?	Cube
Facility ?	SMA;
Object ?	ophasm1;
Dataset Date Range ?	2007-07-29T07:33:38.007 2007-07-29T07:33:38.007
Sky Coverage ?	(246.614992908 -24.3986103898);

Exemple 2 : <https://doi.org/10.7910/DVN/SDHQRP>

Astronomy and Astrophysics Metadata ^	
Type ?	Image
Facility ?	Green Bank Telescope
Instrument ?	K-band Focal Plane Array
Object ?	Serpens South
Spatial Resolution ?	32"
Spectral Resolution ?	0.15 km/s
Sky Coverage ?	(277.541666667 -2.0)

Exemple 3 : <https://doi.org/10.7910/DVN/B7TAFU>

Astronomy and Astrophysics Metadata	
Type	Cube
Facility	GBT
Instrument	W-band receiver
Object	W49; W51
Spatial Resolution	10"
Spectral Resolution	0.25 km/s
Sky Coverage	(287.5588 9.103852777777778); (287.5069149505811 9.160234421054046); (290.9310703578097 14.50682269941492); (290.8599951721404 14.55345161586474); (290.9247291666666 14.513191666666667)

Exemple 4 : <https://doi.org/10.7910/DVN/K4GWM1>

Astronomy and Astrophysics Metadata	
Type	Image
Facility	JCMT
Instrument	SCUBA
Object	SCUBA Galactic Centre Survey (450um)
Spatial Resolution	-4.3301961938407E-4
Bandpass	450
Dataset Date Range	1998-04-07 1998-04-07
Sky Coverage	(266.41720833332 -29.007938888886972)

Exemple 5 : <https://doi.org/10.7910/DVN/X4PQ1Z>

Astronomy and Astrophysics Metadata	
Type	Cube
Facility	Arecibo Observatory
Instrument	ALFA
Spatial Resolution	4'
Spectral Resolution	0.184 km/s
Central Wavelength (m)	1420.405

Exemple 6 : <https://doi.org/10.7910/DVN/28977>

Astronomy and Astrophysics Metadata ^	
Type ?	Image
Facility ?	ESO-NTT; ESO-VLT-U1
Instrument ?	SOFI; ISAAC
Object ?	Flat Fielded; L2; L6; L1; L4; L5; L3
Spatial Resolution ?	2.97409421611617E-8 - 1.96286967956165E-5
Dataset Date Range ?	2000-03-14T00:14:58 2000-03-14T00:14:59.200 2002-10-10T06:49:07 2002-10-10T06:49:07.110 2002-12-19T06:07:31 2002-12-19T06:07:31.110 2002-10-10T05:48:56 2002-10-10T05:48:56.110 2002-10-12T06:47:06 2002-10-12T06:47:06.110 2002-10-14T08:34:35 2002-10-14T08:34:35.110 2002-10-12T05:48:41.173 2002-10-12T05:48:41.283
Sky Coverage ?	(85.4366666666667 -1.90699166666667); (83.8304690978601 -5.39957831315445); (83.8040205175233 -5.40392302994954); (83.8290803234773 -5.37912292534363); (83.7832586106861 -5.36222589662728); (83.8056282744872 -5.38764313485259); (83.8479212323983 -5.39678424213229)

Exemple 7 : <https://doi.org/10.7910/DVN/2HV6OF>

Astronomy and Astrophysics Metadata ^	
Type ?	Image
Facility ?	Gemini-South
Instrument ?	GMOS-S
Object ?	SPT-CLJ2118-5055
Spatial Resolution ?	-4.051449E-5 - -4.051262E-5
Dataset Date Range ?	2011-04-11T09:23:26.000 2011-04-11T09:24:36.498 2011-04-11T09:27:38.009 2011-04-11T09:31:48.504
Sky Coverage ?	(319.727907 -50.931761); (319.727949 -50.931731)

Exemples de l'IVOA-RM

Les exemples du tableau principal sont principalement tirés de la notice d'échantillon indiquée dans la [spécification IVOA-RM](#) (voir section 6). Des champs supplémentaires de la notice d'échantillon sont donnés ci-dessous pour le contexte.

	Valeur d'exemple de l'IVOA-RM
Titre	Sloan Digital Sky Survey
Auteur	Sloan Digital Sky Survey Consortium
Mot-clé/Terme	galaxies, quasars, étoiles, photométrie CCD, spectroscopie, décalage vers le rouge, plan céleste
Description/Texte	Le Sloan Digital Sky Survey utilise un télescope dédié de 2,5 m et une caméra CCD grand format pour obtenir des images de plus de 10 000 degrés carrés du ciel à haute latitude galactique dans cinq larges bandes (u', g', r', i' et z', centrées respectivement à 3540, 4770, 6230, 7630 et 9130 Å). Des spectres à moyenne résolution seront obtenus pour environ 106 galaxies et 100 000 quasars. La première version des données (EDR), en juin 2001, comprend des catalogues consultables d'images et de spectres, des images à afficher et à des fins scientifiques en formats FITS 2-D et JPEG, et des spectres en formats FITS 1-D et GIF. L'EDR couvre environ 460 degrés carrés de ciel. Les prochaines publications de données auront lieu tous les 18 mois environ.

Métadonnées liées aux sciences de la vie

Introduction

Les métadonnées des sciences de la vie décrivent la recherche scientifique dans divers domaines axés sur l'étude des organismes vivants, notamment la biologie, la zoologie, la microbiologie, la physiologie, la biochimie et les sujets connexes.

Le bloc de métadonnées des sciences de la vie comprend six champs avec des listes déroulantes. Chacun de ces champs est complété par un champ de texte libre qui peut être utilisé lorsque « Autre » est sélectionné dans la liste déroulante du champ primaire.

Les exemples de cette section sont fictifs, mais des captures d'écran d'ensembles de données réels dans le dépôt Dataverse de Harvard sont présentées après le tableau.

Selon la documentation de Dataverse, les champs de métadonnées des sciences de la vie sont basés sur la [spécification ISA-Tab](#)⁴⁹ ainsi qu'un vocabulaire contrôlé provenant de sous-ensembles de l'[ontologie OBI](#)⁵⁰ et de la [taxonomie des organismes NCBI](#)^{51 52}. Pour plus d'informations, y compris la liste complète des termes de vocabulaire, consultez la [documentation du bloc de métadonnées des sciences de la vie](#) de Dataverse⁵³.

⁴⁹ <https://isa-specs.readthedocs.io/en/latest/isamodel.html>

⁵⁰ <http://bioportal.bioontology.org/ontologies/OBI>

⁵¹ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html>

⁵² Voir : <http://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

⁵³ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13HP-jl_cwLDHBetn9UKTREPJ_F4iHdAvhjmIvmYdSSw/edit#gid=2

Bloc de métadonnées de sciences de la vie

Champ	Definition	Usage ⁵⁴	Répétable	Exemple
Type de modèle	Types de modèle fondés sur le modèle expérimental général. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre type de modèle .</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Cas-témoin • Essai randomisé contrôlé • Modèle technologique
Autre type de modèle	Si « Autre type de modèle » a été sélectionné, répertoriez ici tous les autres types de modèles utilisés dans cet ensemble de données.	O	Oui	
Type de facteur	Facteurs utilisés dans l'ensemble de données. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre type de facteur.</i>	O	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Âge • État de la maladie • Souche
Autre type de facteur	Si « Autre type de facteur » a été sélectionné, répertoriez ici tous les autres types de facteurs utilisés dans cet ensemble de données.	O	Oui	
Organisme	Le nom taxonomique de l'organisme utilisé dans l'ensemble de données ou duquel le matériel biologique de départ provient. <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre organisme.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Homo sapiens • Mus musculus • Oryza sativa
Autre organisme	Si « Autre type d'organisme » a été sélectionné, répertoriez ici tous les autres types d'organismes utilisés dans cet ensemble de données. L'utilisation des termes provenant de la taxonomie NCBI ⁵⁵ est recommandée.	O	Oui	
Type de mesure	Un terme pour définir le résultat final ou ce qui est mesuré (p. ex. le profilage de l'expression génétique, l'identification des protéines). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre type de mesure.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> • Dénombrement cellulaire • Hématologie • Séquençage ciblé
Autre type de mesure	Si « Autre type de mesure » a été sélectionné, répertoriez ici tous les autres types de mesure	O	Oui	

⁵⁴ R = Recommandé; O = Optionnel

⁵⁵ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy>

Champ	Definition	Usage ⁵⁴	Répétable	Exemple
	utilisés. L'utilisation des termes provenant de la taxonomie du Bioportail NCBO ⁵⁶ est recommandée. <i>Conseil : Le Bioportail NCBO est un registre consultable de centaines d'ontologies. Les utilisateurs peuvent sélectionner une ontologie et télécharger la version la plus récente pour voir les termes. Les nouveaux utilisateurs peuvent demander des conseils supplémentaires ou ne pas tenir compte de ce registre recommandé.</i>			
Type de technologie	Un terme pour indiquer la technologie utilisée pour procéder à la mesure (p. ex. microréseau d'ADN, spectrométrie de masse). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre type de technologie.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> ● Microréseau d'ADN ● Cytométrie en flux ● Électrophorèse en gel
Autre type de technologie	Si « Autre type de technologie » a été sélectionné, répertorier ici tous les autres types de technologie utilisés dans cet ensemble de données.	O	Oui	
Plateforme technologique	Le fabricant et le nom de la plateforme technologique utilisée dans l'essai (p. ex. AVANCE de Bruker). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez tous les éléments pertinents. S'il n'y a pas d'option appropriée, sélectionnez Autre et utilisez le champ Autre plateforme technologique.</i>	R	Non	<ul style="list-style-type: none"> ● Affymetrix ● AQI Biosciences ● BD BACTEC MGIT 320
Autre plateforme technologique	Si « Autre type de plateforme technologique » a été sélectionné, répertorier ici tous les autres types de plateformes technologiques utilisés dans cet ensemble de données.	O	Oui	
Type de cellule	Nom de la lignée cellulaire de laquelle provient la source ou l'échantillon. <i>Conseil : il est recommandé d'utiliser les termes de l'ontologie cellulaire⁵⁷.</i>	O	Oui	<ul style="list-style-type: none"> ● Choanocyte ● Cellule sclérale ● Nocicepteur unimodal

⁵⁶ <http://bioportal.bioontology.org/ontologies>

⁵⁷ <https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/cl>

Exemples d'ensembles de données réelles

Farhat, Maha, 2015, "genetic variation", <https://doi.org/10.7910/DVN/AQ5LH5>, Harvard Dataverse, V2, UNF:6:SDP+kylqLcAbXLu6wA+xnw== [fileUNF]

Life Sciences Metadata ^	
Design Type ?	Case Control
Factor Type ?	Drug Susceptibility
Organism ?	Mycobacterium tuberculosis
Measurement Type ?	genome sequencing
Technology Type ?	nucleotide sequencing
Technology Platform ?	Illumina

Collins, Adam, 2018, « Images from screening plates », <https://doi.org/10.7910/DVN/YB2L5A>, Harvard Dataverse, V1.

Notez que la version 5.1 du logiciel Dataverse a introduit un champ de texte libre pour Autre type de technologie, qui peut être utilisé en combinaison avec le champ Type de technologie (comme le Type de mesure et Autre type de mesure sont utilisés dans l'exemple ci-dessous).

Life Sciences Metadata ^	
Factor Type ?	Treatment Type
Organism ?	Escherichia coli; Homo sapiens
Measurement Type ?	Other
Other Measurement Type ?	Immunofluorescence microscopy
Technology Type ?	Other
Cell Type ?	HeLa

Buchmuller, Benjamin C ; Herbst, Konrad ; Meurer, Matthias ; Kirrmaier, Daniel; Sass, Ehud; Levy, Emmanuel D; Knop, Michael, 2019, "Pooled clone collections by multiplexed CRISPR-Cas12a-assisted gene tagging in yeast [Dataset]", <https://doi.org/10.11588/data/L45TRX>, heiDATA, V2

Life Sciences Metadata ^	
Design Type ?	Technological Design
Factor Type ?	Genetic Characteristics
Organism ?	Saccharomyces cerevisiae (brewer's yeast)
Measurement Type ?	targeted sequencing
Technology Type ?	nucleotide sequencing
Technology Platform ?	Illumina; Oxford Nanopore Technologies

Métadonnées liées à la revue

Introduction

Le **bloc de métadonnées de revues ne doit être utilisé que par les revues qui utilisent un espace Dataverse comme dépôt de données**. Ce bloc permet d'identifier le volume, le numéro et le type d'article de la revue à laquelle un ensemble de données est associé. Les champs de ce bloc de métadonnées aident à décrire le contenu de la revue qui est lié aux données, par opposition à l'ensemble de données lui-même.

Notez : le bloc de métadonnées de revues ne doit pas être confondu avec le *champ* et les *sous-champs des publications connexes* du bloc de métadonnées de la référence bibliographique. Ces champs identifient toutes les publications connues liées à un ensemble de données, alors que le bloc de métadonnées de revues est réservé aux revues qui choisissent d'héberger des copies de données directement associées à leur publication.

L'exemple utilisé dans cette section provient du dépôt Dataverse de Harvard.

Selon la documentation de Dataverse, les champs de métadonnées de revues sont basés sur le [Journal Archiving and Interchange Tag Set \(JATS\)](#), version 1.2.

Bloc de métadonnées de revues

Champ	Definition	Usage ⁵⁸	Répétable	Exemple
Revue	Ce champ comprend le volume, le numéro et la date de publication de la revue à laquelle cet ensemble de données est associé.			https://doi.org/10.7910/DVN/XKMNAO
Volume	Volume de la revue associé à cet ensemble de données (p. ex. le volume 4).	O	Oui	113
Numéro	Numéro de la revue associé à cet ensemble de données (p. ex. numéro 2, automne).	O	Oui	2
Date de publication	Date de publication du volume/numéro de cette revue associé à cet ensemble de données (p. ex. 1999). <i>Conseil : l'attribut date doit être conforme à la convention ISO AAAA-MM-JJ.</i>	O	Oui	2019
Type d'article	Indique le type d'article dont il s'agit, par exemple un article de recherche, un commentaire, une critique de livre ou de produit, une étude de cas, un calendrier, etc. (en fonction du JATS). <i>Notez : ce champ est une liste déroulante ; sélectionnez un type d'article.</i>	O	Non	Article de recherche

⁵⁸ R = Recommandé; O = Optionnel

Références

About | *The Dataverse Project* – *Dataverse.org*. (s.d.). Dataverse Project. Répéré le 16 août 2021 à <https://dataverse.org/about>

Bounding Box. (2020, 28 décembre). OpenStreetMap Wiki. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bounding_Box

Bounding Box Tool. (s.d.). Klokan Technologies. Répéré le 16 août 2021 à <https://boundingbox.klokantech.com/>

Canadian Astronomy Data Centre. (2020, 3 janvier). *CFHT Science Archive*. Government of Canada. <https://www.cadc-ccda.hia-ihp.nrc-cnrc.gc.ca/en/cfht/>

DataCite Metadata Schema. (s.d.). DataCite. Répéré le 12 juillet 2021 à <https://schema.datacite.org/>

DataCite's Value. (s.d.). DataCite. Répéré le 12 juillet 2021 à <https://datacite.org/value.html>

Dataverse® citation.tsv. (2021). Institute for Quantitative Social Science. <https://github.com/IQSS/dataverse/blob/5fc015008e553daf8e235b29fd320f8cfd050080/scripts/api/data/metadatablocks/citation.tsv> (Publié à l'origine en 2013)

Dataverse Collection Management. (s.d.). Dataverse Project. Répéré le 12 juillet 2021 à <https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataverse-management.html>

Dataverse Metadata v4+. (s.d.). Google Docs. Répéré le 4 août 2021 à https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/13HP-ji_cwLDHBetn9UKTREPJ_F4iHdAvhjmlvmYdSSw/edit

DDI Alliance. (s.d.-). *Controlled Vocabularies—Overview Table of Latest Versions*. Data Documentation Initiative. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies>

DDI Alliance. (s.d.). *Data Documentation Initiative*. Data Documentation Initiative. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://ddialliance.org/>

DDI Alliance. (s.d.-). *DDI Controlled Vocabulary for Sampling Procedure*. Data Documentation Initiative. Répéré le 3 août 2021 à https://ddialliance.org/Specification/DDI-CV/SamplingProcedure_1.1.html

DDI Alliance. (s.d.). *DDI-Codebook*. Data Documentation Initiative. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook/>

DDI Alliance. (s.d.). *DDI-Codebook 2.5: Element <deviat> (global)*. Data Documentation Initiative. Répéré le 3 août 2021 à https://ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook/2.5/XMLSchema/field_level_documentation_files/schemas/codebook_xsd/elements/deviat.html

Dépôt fédéré de données de recherche (FRDR). (s.d.). *Documentation*. FRDR-DFDR. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://www.frdr-dfdr.ca/docs/en/documentation/>

- Fry, J., Cooper, A., Mowers, S., & Carrington, C. (2019). <odesi> *Best Practices Document—Based on DDI 2.2x: Version 3.1*. Scholars Portal.
<https://spotdocs.scholarsportal.info/display/odesi/Handouts?preview=/89132004/212411327/BPDv3-1-2019-01-28.pdf>
- GeoNames. (s.d.). GeoNames. Répéré le 4 août 2021 à <https://www.geonames.org/>
- Hanisch, R., IVOA Resource Registry Working Group, & NVO Metadata Working Group. (s.d.). *Resource Metadata for the Virtual Observatory Version 1.12*. International Virtual Observatory Alliance.
<https://doi.org/10.5479/ADS/bib/2007ivoa.spec.0302H>
- Harvard Dataverse. (s.d.). Harvard Dataverse. Répéré le 12 juillet 2021 à <https://dataverse.harvard.edu/>
- Hubble Legacy Archive. (s.d.). Hubble Legacy Archive. <https://hla.stsci.edu/>
- Institute for Quantitative Social Science. (s.d.). Institute for Quantitative Social Science. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://www.iq.harvard.edu/home>
- Institutional RDM Contacts. (s.d.). Portage Network. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://portagenetwork.ca/tools-and-resources/institutional-rdm-contacts/>
- ISO 639-2: *Codes for the representation of names of language*. (2013, 11 janvier). Library of Congress.
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php
- ISO 3166-1. (2021). Dans *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_3166-1&oldid=1030911226
- Library and Archives Canada. (2009, 2 avril). *Government of Canada Core Subject Thesaurus*.
<https://canada.multites.net/>
- Moorsel, G. V. (2021, 13 avril). *VLA Data Archive*. National Radio Astronomy Observatory.
<https://science.nrao.edu/facilities/vla/archive/index>
- Mumma, C. C. (2018, 27 novembre). *Metadata Dictionary—Texas Data Repository User Documentation*. Texas Digital Library Wiki.
<https://texasdigitallibrary.atlassian.net/wiki/spaces/TDRUD/pages/493551668/Metadata+Dictionary>
- Mungall, C., Bradford, Y., Slyke, C. van, Osumi-Sutherland, D., Balhoff, J., Vasilevsky, N., Meehan, T., Diehl, A., & Haendel, M. (2021, 29 juillet). *Cell Ontology—Ontology Lookup Service*. EMBL-EBI.
<https://www.ebi.ac.uk/ols/ontologies/cl>
- National Center for Biomedical Ontology. (s.d.). *Browse—NCBO BioPortal*. BioPortal. Répéré le 4 août 2021 à <https://bioportal.bioontology.org/ontologies>
- National Center for Biomedical Ontology. (s.d.). *Ontology for Biomedical Investigations (OBI)*. BioPortal. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/OBI>
- National Center for Biotechnology Information. (s.d.). *NCBI Taxonomy Homepage*. National Library of Medicine. Répéré le 23 juillet 2021 à <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/>

- National Center for Biotechnology Information & National Library of Medicine. (2019, mai). *Journal Archiving and Interchange Tag Library (JATS): How To Use (Read Me First)*. Journal Archiving and Interchange Tag Library. <https://jats.nlm.nih.gov/archiving/tag-library/1.2/chapter/how-to-read.html>
- OCLC Research. (s.d.). *FAST Linked Data*. WorldCat. Répéré le 4 août 2021 à <http://experimental.worldcat.org/fast/>
- OCLC Research. (s.d.). *SearchFAST*. OCLC. Répéré le 23 juillet 2021 à , from <http://fast.oclc.org/searchfast/>
- Quin, L. (2016, 11 octobre). *Extensible Markup Language (XML)*. W3C. <https://www.w3.org/XML/>
- Rots, A. (2012). *Discovery and Provenance Metadata for Persistent Data Objects in the Virtual Observatory*. <https://perma.cc/H5ZJ-4KKY>
- Rots, A. H. (2007). *Space-Time Coordinate Metadata for the Virtual Observatory Version 1.33*. International Virtual Observatory Alliance. <https://doi.org/10.5479/ADS/bib/2007ivoa.spec.1030R>
- RVMFAST. (s.d.). Bibliothèque de l'Université Laval. Répéré le 4 août 2021 à <https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/rvmfast/initMoteurRecherche.do>
- Sansone, S.-A., Rocca-Serra, P., Gonzalez-Beltran, A., & Johnson, D. (s.d.). *ISA Model and Serialization Specifications: ISA Abstract Model*. Répéré le 4 août 2021 à <https://isa-specs.readthedocs.io/en/latest/isamodel.html>
- SIMBAD Astronomical Database*. (2021, 5 août). Centre de Données Astronomiques de Strasbourg. <http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>
- Smit, M., & Phillips, D. (2021, 20 avril). *How To Write A (Good) Data Description: Developing Best Practice*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4709835>
- User Guide: Appendix—Metadata References*. (s.d.). Dataverse Project. Répéré le 12 juillet 2021 à <https://guides.dataverse.org/en/latest/user/appendix.html>

Exemples d'ensembles de données

Bloc de métadonnées de citations

Doe, J. (2019). *Social Media Use Among Teens, 2015 [Canada]* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5072/FK2/TOXB6Q>

Bloc de métadonnées géospatiales

Anderson, L., Beasley, B., Flumerfelt, S.-R., Fox, C., Friesen, S., Macfarlane, G., & McKay, T. (2019). *Replication data for: Long-term monitoring in Barkley Sound: a temporal analysis of intertidal biodiversity on Wizard Islet, British Columbia from 1997 to 2017* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP2/C8G480>

Beamish, A., Scott, N., Wagner, I., & Neil, A. (2019). *Impact of active layer detachments on carbon exchange in a high-Arctic ecosystem, Cape Bounty, Nunavut, Canada (2010)* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/11825>

Choi, D. I. (2019). *Korean War Interviews, 2015* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/11174>

Hird, M. J., Loughheed, S. C., Kuyvenhoven, C., & Rowe, R. K. (2019). *Perspectives on Municipal Waste Management in Kingston, Ontario, 2012* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/11926>

Wilson, R. A., VanDenKerkhof, E. G., Duggan, S., Gilron, I., Good, M. A., Henry, R., & Carley, M. (2020). *Chronic Pain Surveillance at Queen's, 2013-2017* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP2/GAPNRM>

Block de métadonnées de sciences sociales et humaines

Ali, S., Hartling, L., Curtis, S., Scott, S., Beran, T., Dow, N., Rajagopal, M., Graham, T., & Jou, H. (2017). *A Randomized Controlled Trial of Children Undergoing Intravenous Placement in the Pediatric Emergency Department: Distraction to Reduce Pain and Distress* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10841>

Angus Reid Institute. (2017). *Election 2015: The Politics of Health Care [Canada]* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/11>

Angus Reid Institute, & Bibby, R. (2017). *Religion and Faith in Canada Today, 2015* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP/78RONJ>

Ball, G., Byrne, J., Cave, A., Donaldson, S., Ellendt, C., Holt, N., Jelinski, S., Martz, P., Maximova, K., Padwal, R., & Wild, T. C. (2017). *The Resource Information Program for Parents on Lifestyle and Education (RIPPLE): A*

- Parent-based eHealth Tool to Prevent Childhood Obesity* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10889>
- Beamish, A., Scott, N., Wagner, I., & Neil, A. (2019). *Impact of active layer detachments on carbon exchange in a high-Arctic ecosystem, Cape Bounty, Nunavut, Canada (2010)* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/11825>
- Cheung, M., Sahadath, C., Labelle, P., McEwan, J., & Sikora, L. (2020). *Faculty & Postdoctoral Survey on Research Data Management at the University of Ottawa* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP/L1H3SS>
- Collins, P., & Agarwal, A. (2020). *2013 Survey of Commute Patterns among Queen's University Employees* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP/CNXSVN>
- Guterbock, T., & Fries, J. (2012). *Maintaining America's Social Fabric* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/FGTJGO>
- Harris, G. T., Rice, M., & Quinsey, V. (2018). *Violence Risk Appraisal Guide—Revised, 2013* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/12053>
- Hawkes, M., Opoka, R., Namasopo, S., Conroy, A., Nyende, S., Kain, K., Bhargava, R., & Mpimbaza, A. (2017). *Solar Powered Oxygen Delivery: An Open-label Non-inferiority Comparison to Standard Oxygen Delivery Using Oxygen Cylinders* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10900>
- Ipsos Reid. (2017). *Reconnecting Government with Youth 2007* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP/HY2H1A>
- Kingston, D., McDonald, S., Tough, S., Austin, M.-P., Hegadoren, K., & Lasiuk, G. (2019). *The Alberta Maternal Mental Health Survey 2012—What Albertans Know About Maternal Mental Health* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10813>
- Mackie, A., Rempel, G., Kovacs, A., Kaufman, M., Rankin, K., Jelen, A., Manlhiot, C., Anthony, S., Magill-Evans, J., Nicholas, D., Sananes, R., Oechslin, E., Dragieva, D., Mustafa, S., Williams, E., Schuh, M., & McCrindle, B. (2017). *The CHAPTER II Study: Congenital Heart Adolescents Participating in Transition Evaluation Research* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10907>
- MacLean, J., Tan, S., Fitzgerald, D., & Waters, K. (2017). *Assessing Ventilatory Control in Infants at High Risk of Sleep Disordered Breathing: A Study of Infants with Cleft Lip and/or Palate* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10910>
- Mancuso, M., Atkinson, M. M., Blais, A., Greene, I., & Nevitte, N. (2017). *A question of ethics. Canadians speak out. Public attitude towards political ethics 1996 data [Canada]* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://hdl.handle.net/10864/ZJ17A>
- Maranda, S., Halliday, S., Murray, H., & Cooper, A. (2019). *Evaluation of the Librarian consultations as part of the 2016 Critical Enquiry course in the School of Medicine* [Ensemble de données]. Scholars Portal Dataverse. <https://doi.org/10.5683/SP/D6NISS>

- Population Research Laboratory. (2018). *All Alberta Survey, 1987* [Ensemble de données]. UAL Dataverse. <https://doi.org/10.7939/DVN/10567>
- Reeder, L. G. (2016). *Health Behavior and Cancer Control, 1976 (M895 and M004)* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/SRVIO4>
- Statistics Canada. (2018). *Survey of Financial Security, 2016* [Data set]. Abacus Data Network. <https://hdl.handle.net/11272.1/AB2/QEIEQS>
- U. S. Department of Transportation. (2016). *National Personal Transportation Survey, 1983 (M081V1)* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/YT09KD>

Bloc de métadonnées d'astronomie et d'astrophysique

- Bayliss, M. R. (2017). *2011 SPT-GMOS Redshift Catalogs, 1D+2D Spectra, and Imaging* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/2HV6OF>
- Francesco, J. di, & Pierce-Price, D. (2017). *JCMT Continuum Data* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/K4GWMI>
- Friesen, R. (2016). *Serpens South NH3 Fits* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/SDHQRP>
- Ginsburg, A. (2018). *W51 GBT W-band H2CO and other lines* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/B7TAFU>
- Muench, A., Alves, J., Lada, C., & Lada, E. (2015). *Replication data for: Deep 3.8 Micron Observations of the Trapezium Cluster* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/28977>
- Nakamura, F. (2014). *Substellar-mass Condensations in Prestellar Cores* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/10.1088>
- Peek, J. (2017). *GALFA-HI DR2 Wide data cubes* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/X4PQ1Z>

Bloc de métadonnées de sciences de la vie

- Buchmuller, B. C., Herbst, K., Meurer, M., Kirrmaier, D., Sass, E., Levy, E. D., & Knop, M. (2020). *Pooled clone collections by multiplexed CRISPR-Cas12a-assisted gene tagging in yeast* [Ensemble de données]. *heIDATA*. <https://doi.org/10.11588/data/L45TRX>
- Collins, A. (2018). *Images from screening plates* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/YB2L5A>
- Farhat, M. (2015). *Genetic variation* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/AQ5LH5>

Bloc de métadonnées de revues

Rozenas, A., & Zhukov, Y. (2020). *Mass Repression and Political Loyalty: Evidence from Stalin's 'Terror by Hunger'* [Ensemble de données]. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/XKMNAO>